

Bachelorarbeit

Bilderzeugungstechniken bei Namengebärden in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS)

Eingereicht durch Priska Bitzer & Caroline Trösch

Begleitung: Sarah Ebling

Abgabedatum: 19. Februar 2018

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen (ISK)

Studiengang: Gebärdensprachdolmetschen

ABSTRACT

Ausgehend von Namengebärden bekannter Personen wird auf Grundlage von Gabriele Langers Theorie eine Analyse und Kategorisierung nach den zugrunde liegenden Bildern und Bilderzeugungstechniken erstellt. Um die zugrunde liegenden Bilder der Namengebärden ausmachen zu können, werden Fachpersonen und gehörlose¹ Personen mit spezifischem Hintergrundwissen als Unterstützung herbeigezogen.

Mit Hilfe des quantitativen Forschungsansatzes wird eruiert, welche Bilderzeugungstechniken am häufigsten verwendet werden. Mittels deskriptiver Statistik werden die Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet.

Die Untersuchung zeigt, dass bei Namengebärden mit einem hohen Anteil von 45% die Mischform ‚Indizierende Skizze‘ verwendet wird. Die zugrunde liegenden Bilder können in übersichtliche Kategorien eingeteilt werden, wobei die Kategorie ‚Frisur‘ am meisten vertreten ist.

¹ Mit dem Begriff „gehörlos“ ist in der vorliegenden Arbeit nicht der Hörstatus gemeint, sondern Personen, welche für die Kommunikation die Gebärdensprache benutzen.

DANKSAGUNG

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Personen, welche uns im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt:

- Sarah Ebling für die Begleitung als Mentorin und ihre fachliche Beratung in verschiedenen Belangen.
- Sandra Sidler-Miserez für das zur Verfügung stellen des Datenmaterials und die fachliche Unterstützung und Beantwortung unserer Fragen zum Lexikon.
- Penny Boyes Braem für die Beratung bei der Themenwahl und fachliche Unterstützung bei der Auswertung der Ergebnisse.
- den gehörlosen Personen für ihre Bereitschaft und Unterstützung unsere Fragen zum Datenmaterial mit ihrem spezifischen Hintergrundwissen zu beantworten.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	7
1.1. Bezug zum Thema und Themenwahl	7
1.2. Forschungsfragen & Zielsetzung	8
1.3. Eingrenzung.....	8
1.4. Vorgehensweise	8
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN	9
2.1. Namenkunde / Onomastik im Allgemeinen.....	9
2.2. Namenkunde / Onomastik in der Gebärdensprache	10
2.3. Definition: Namengebärde / Was ist eine Namengebärde?	10
2.4. Einsatz und Vergabe von Namengebärden.....	10
2.5. Regeln bei der Bildung von Namengebärden.....	11
2.6. Arten von Namengebärden	12
2.6.1. Klassifizierung nach Supalla	12
2.6.2. Klassifizierung nach Hohl	13
2.6.3. Klassifizierung nach Uhlig.....	14
2.7. Kategorisierung und Auswertung von Namengebärden.....	14
2.7.1. Forschungsarbeit: Schweden (1991)	15
2.7.2. Forschungsarbeit: Schweiz (1993).....	15
2.7.3. Forschungsarbeit: Deutschland (2011).....	16
2.7.4. Forschungsarbeit: Schweiz (2004).....	17
2.7.5. Zusammenfassung	18
2.8. Bilderzeugungstechniken (BET).....	18
2.8.1. Ikonizität bei DGS-Gebärden nach Langer	18
2.8.2. Bilderzeugungstechniken nach Langer	19
2.8.2.1. Haupt-Bilderzeugungstechniken.....	19
2.8.2.2. Mischformen	25
2.8.3. Bestimmung der Bilderzeugungstechnik.....	28
3. METHODISCHES VORGEHEN	29
3.1. Allgemein	29
3.2. Datenmaterial & Quelle.....	29
3.3. Datenaufbereitung	29
Exkurs: Lexikographie	30
3.4. Anreicherung	34
3.5. Themengebiete	34
3.6. Analyse: Zugrunde liegendes Bild & Einteilung Bilderzeugungstechnik	35
3.7. Fachkontrolle	36
3.7.1. Fachpersonen: Unterstützung.....	36

3.7.2. Informanten: Themengebiete	36
3.8. Abschluss der Analyse	37
4. ERGEBNISSE	38
4.1. Datenübersicht	38
4.2. Themengebiete	40
4.3. Zugrunde liegende Bilder (ZLB)	41
4.3.1. Kategorie ZLB.....	41
4.3.2. Kategorie ZLB im Verhältnis zu Themengebiet.....	44
4.4. Bilderzeugungstechniken (BET).....	46
4.4.1. BET: Gesamtübersicht.....	46
4.4.2. BET: Hauptformen vs. Mischformen	48
4.5. Verknüpfung: BET mit ZLB	49
5. DISKUSSION	51
5.1. Interpretation der Ergebnisse	51
5.1.1. Themengebiete.....	51
5.1.2. Zugrunde liegende Bilder (ZLB).....	51
5.1.3. Kategorisierungen	52
5.1.4. Bilderzeugungstechniken (BET).....	53
5.2. Beantwortung: Leitfrage & Fragestellung.....	56
6. REFLEXION UND AUSBLICK	58
6.1. Theoretische Grundlagen	58
6.2. Methodisches Vorgehen	58
6.2.1. Datenmaterial	58
6.2.2. Lexika im internationalen Vergleich	58
6.2.3. Analyse: zugrunde liegendes Bild & Einteilung Bilderzeugungstechnik.....	59
6.3. Ergebnisse	59
6.4. Ausblick für die Zukunft.....	60
7. ABSCHLUSS	61
8. LITERATURVERZEICHNIS	62
9. ABBILDUNGS-, DIAGRAMM- UND TABELLENVERZEICHNIS	64
10. ANHANG	66
10.1. Zusätzliche Auswertungen: BET mit Themengebiet.....	66
10.2. Vereinbarung/Einverständniserklärung.....	70
10.3. Gesamtliste aller Namengebärden.....	71

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ANS	Arbitrary Name Sign
ASL	American Sign Language
BET	Bilderzeugungstechnik(en)
DGS	Deutsche Gebärdensprache
DNS	Descriptive Name Sign
DSGS	Deutschschweizerische Gebärdensprache
NG	Namengebärde
SGB-FSS	Schweizerischer Gehörlosenbund
SRF	Schweizer Radio und Fernsehen
ZLB	Zugrunde liegendes Bild

1. EINLEITUNG

1.1. Bezug zum Thema und Themenwahl

Beim Erlernen der Gebärdensprache stellen wir immer wieder fest, dass der Ursprung respektive das zugrunde liegende Bild einer Gebärde ein wichtiger Anknüpfungspunkt ist. Einerseits lässt sich damit eine Eselsbrücke bilden und die Gebärde wird somit besser im Gedächtnis verankert, andererseits kann interessantes Hintergrundwissen zu einem Thema angeeignet werden. Ein Beispiel dafür ist die Gebärde der Stadt Genf: Diese ist auf den Bart des Reformators Johannes Calvin zurückzuführen, der einen grossen Einfluss auf die Stadt ausübte.

In der Lautsprache wird dieses Thema in der Etymologie, das heisst der Lehre von der Herkunft von Wörtern, behandelt. Das Gebiet der Namensforschung bildet dabei eine eigene Klasse. Hinter jedem Namen steckt eine Geschichte und damit verknüpft eine Bedeutung. Das macht dieses Thema für uns und auch für die Forschung sehr interessant. Wer hat sich nicht schon einmal mit der Herkunft seines Namens oder mit dem eigenen Familienstammbaum beschäftigt. Personennamen sind etwas sehr Persönliches und tragen zur Bildung der eigenen Identität bei. Namen (insbesondere Nach-/Familiennamen) bedeuten Zugehörigkeit und Angehörigkeit an einen bestimmten Personenkreis. Sie sind bedeutungstragend.

Auf diesen Aspekt wird im Buch ‚The Book of Name Signs‘ (Supalla, 1992) durch das Vorwort von Carol A. Padden äusserst prägnant eingegangen²:

Name signs are a linguist's dream. What a purely linguistic analysis of name signs would leave out is the fact that name signs not only name Deaf people, but signify them. Name signs signify who is related to whom, also who is more powerful, or more important. Name signs track relationships within families, groups, and communities of Deaf people and the hearing people they live with. ... Name signs can be like a map, tracking a community "tree" of relationships. The key to tracking this web of relationships is to understand the different types of name signs and what they signify. (Supalla, 1992, S. ix - x)

Um das grosse Themengebiet etwas eingrenzen zu können, haben wir uns überlegt, welche Gebärden besonders bildhaft sind. Da Namengebärden oft einen Zusammenhang mit dem Aussehen oder Charakter der tragenden Person aufweisen und dadurch oftmals sehr bildhaft sind, erschien es uns naheliegend diese Materie näher zu untersuchen. Um dabei einen Schwerpunkt festzulegen, haben wir uns für Namengebärden von bekannten Personen entschieden. Ein aktuelles Ereignis hat diesen Entschluss bestärkt. Der Schweizerische Gehörlosenbund (SGB-FSS) hatte zum damaligen Zeitpunkt erstmalig die Gebärde des Jahres (2016)

² Aufgrund möglicher Übersetzungsfehler wird darauf verzichtet, englische Formulierungen in die deutsche Sprache zu übersetzen.

für den US-Präsidenten Donald J. Trump auserkoren. Die Medienmitteilung über die Wahl sowie die Gebärde selbst sind in der Öffentlichkeit auf grosse Resonanz gestossen. Das hat uns ermutigt und bestärkt uns mit dieser Thematik vertiefter auseinanderzusetzen.

1.2. Forschungsfragen & Zielsetzung

Nach der Auseinandersetzung mit der Literatur stellten wir fest, dass sich diese hauptsächlich auf Namengebärden unbekannter Personen bezieht. Das heisst auf Personen, die Teil einer Gehörlosengemeinschaft sind. In der theoretischen Auseinandersetzung wird der Schwerpunkt auf kulturelle und soziolinguistische Aspekte gelegt. Zu Namengebärden von bekannten Personen ist im Vergleich dazu relativ wenig Literatur vorhanden. Auch in linguistischer Hinsicht wurde bis anhin wenig Forschung zum Thema Namengebärden betrieben. In der Literatur sind wir unter anderem auf die Aussage gestossen, dass die linguistische Erforschung von Namengebärden die Grundlage ist, worauf andere Forschungsthemen aufbauen können (Hohl, 2004, S. 37).

Nach diversen Austauschgesprächen mit Fachpersonen der Hochschule für Heilpädagogik entschieden wir uns, die Bilderzeugungstechniken (BET) nach Langer (2005) als Basis für unsere Analyse zu nutzen. Die Einteilung von Gebärden nach Bilderzeugungstechniken erschien uns die beste Wahl um Namengebärden näher zu analysieren und entsprechend zu kategorisieren. Aufgrund obiger Ausführungen erarbeiteten wir die Leitfrage:

- Welche Bilderzeugungstechniken (BET) werden bei Namengebärden für bekannte Personen in der DSGS am häufigsten verwendet?

Zur Beantwortung der Leitfrage muss in einem ersten Schritt auf folgende Fragestellung eingegangen werden:

- Welches Bild liegt diesen Gebärden zugrunde und lassen sich daraus Kategorien ableiten?

1.3. Eingrenzung

In dieser Arbeit geht es nicht um die Erfassung von Namengebärden bekannter Personen. Diese Aufgabe ist zu umfangreich und kann an der Stelle nicht umgesetzt werden.

1.4. Vorgehensweise

Zur Beantwortung der Fragestellungen werden bestehende Namengebärden auf die verwendete Bilderzeugungstechnik hin analysiert. Anschliessend wird quantitativ erhoben, wie oft welche Technik verwendet wird. Detaillierter wird das Vorgehen im Kapitel 3 beschrieben.

2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Im folgenden Theorieteil wird ein Überblick über die relevanten Thematiken gegeben, die in Zusammenhang mit der vorliegenden Forschungsarbeit stehen. Zuerst folgt eine kurze Einführung in den Themenbereich der Namenkunde. Danach wird auf das Gebiet der Namengebärdern näher eingegangen und zum Schluss werden die Bilderzeugungstechniken nach Langer (2005) genauer beschrieben.

2.1. Namenkunde / Onomastik im Allgemeinen

Die Namenkunde oder auch Onomastik genannt, geht weit zurück. Schon die Griechen³ versuchten Namen philosophisch zu begründen. In der Neuzeit wurden Namenarten zusammengestellt und kategorisiert. Die moderne, soziologisch geprägte Onomastik beschäftigt sich mit der anthropologischen und kommunikationswissenschaftlichen Sichtweise. In der Antike wurden zunächst allen "Dingen" – ob Menschen oder Sachen – Namen gegeben. Ab dem 6. Jahrhundert fand eine Differenzierung in individuelle Eigennamen und allgemeine Gattungsnamen statt. Die Eigennamen selber lassen sich in Toponyme (Ortsnamen bzw. Landschaftsnamen) und Anthroponyme (Personennamen) einteilen (Hohl, 2004, S. 25).

Vornamen waren in der deutschen Lautsprache zunächst Rufnamen, da Familiennamen damals noch nicht existierten. Familiennamen sind somit eine Erfindung der Neuzeit. Bei mehreren Vornamen wird derjenige als Rufname bezeichnet, welcher zum täglichen Gebrauch bei der Anrede und bei der Selbstnennung (Unterschrift) vorgesehen ist. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden Familiennamen gesetzlich geregelt und so obligatorisch (Hohl, 2004, S. 26). Familiennamen können verschiedentlich gebildet werden. Dass bestimmte Typen (wie z.B. Spitznamen, Ortsnamen, Berufsnamen) mehr vorkommen als andere ist kulturabhängig oder standesbestimmt. Die Mehrheit der deutschen Familiennamen besteht aus Berufsbezeichnungen. Ein anderer Anteil machen die fremdsprachigen Familiennamen und deren Anpassung an die Muttersprache aus (Hohl, 2004, S. 27).

Uhlig (2011) erwähnt, dass Nübling und Dammel fünf Motivbereiche unterscheiden, aus denen die heutigen Familiennamen entstanden sind (Uhlig, 2011, S. 61-62). In der folgenden Tabelle sind diese jeweils mit einem Beispiel aufgeführt.

Tabelle 1: Motivbereiche für Familiennamen (in Anlehnung an Nübling & Dammel in Uhlig (2011, S. 61-62))

Motivbereich	Erklärung	Beispiel
Berufsbezeichnung	Berufs- oder Amtsbezeichnung	Müller
Produkte	Produkt einer Tätigkeit	Butter

³ Aufgrund der leichteren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Die männliche Schreibform schließt immer auch die weibliche Form mit ein und umgekehrt.

Motivbereich	Erklärung	Beispiel
Körperliche oder charakterliche Eigenschaft	-	Klein
Wohnstätte	Besonderheiten	Berger
Herkunft	geografisch	Zürcher

2.2. Namenkunde / Onomastik in der Gebärdensprache

Onomastik auf dem Gebiet der Gebärdensprache bedingt einen kultur- und soziowissenschaftlichen Zugang, da Gebärdensprachen stärker kultur- und identitätsstiftend benutzt werden als Lautsprachen. Trotzdem sind möglichst umfangreiche Korpusse, sprich Sammlungen von Namengebärden, der Anfang in der Erforschung gebärdensprachlicher Namentraditionen. Erst an diese Erforschungen können soziolinguistische Fragestellungen herangestellt werden. Namengebärden lassen sich rein linguistisch auf Form und lexikalischen Inhalt erforschen, soziolinguistisch können sie nach den Kriterien der Bildung, der Vergabe, des Gebrauchs und der Bedeutung für die Träger der Namengebärden untersucht werden (Hohl, 2004, S. 37).

2.3. Definition: Namengebärde / Was ist eine Namengebärde?

Hohl (2004) beschreibt in ihrer Arbeit die unterschiedlichen Termini von "Namengebärden", welche in der von ihr recherchierten Literatur in verschiedenen Gebärdensprachen benutzt werden: Boyes Braem berichtet, dass der Begriff "Namengebärden" in der Sprachpraxis der DSGS allgemein für "Eigennamen" (inkl. Namen von Orten, Ländern, usw.) benutzt wird. Hessmann und Konrad bezeichnen "Namensgebärden" als "Gebärden für Personennamen", im Unterschied zu Tier- und Körpergebärden. "Gebärdennamen" sind nach dieser Regel Namen für Gebärden und nicht Gebärden für Personennamen. Sie erwähnen aber auch den allgemeinen Grundsatz der Synonymität der Begrifflichkeiten "Namen(s)gebärden" und "Gebärdennamen" (Hohl, 2004, S. 42). Auf dem internationalen Forschungsgebiet wird im Englischen der Ausdruck „name signs“ fast ausschliesslich für Anthroponyme, das heisst Personennamen, verwendet (Uhlig, 2011, S. 59).

Für die vorliegende Arbeit wird für Personennamen der Begriff „Namengebärde“ (Abkürzung: NG) verwendet.

2.4. Einsatz und Vergabe von Namengebärden

Personen, welche Teil einer Gehörlosengemeinschaft sind, haben im Normalfall individuelle Namengebärden. Sie sind zwar nicht obligatorisch wie die offiziellen Namen in der Lautspra-

che, im Alltag werden jedoch hauptsächlich Namengebärden benutzt (Hohl, 2004, S. 65). Anders jedoch als lautsprachliche Personennamen werden Namengebärden meist nicht für eine direkte Anrede verwendet (Hohl, 2004, S. 43). Personen werden nicht direkt adressiert, stattdessen wird auf Personen mittels Namengebärden Referenz genommen (Nübling, Fahlbusch, & Heuser, 2012, S. 93). Menschen ausserhalb der Gehörlosengemeinschaft können ebenso eine Namengebärde besitzen. Diese stehen in regelmässigem Kontakt mit der Gehörlosengemeinschaft, wie z.B. Lehrer oder Dolmetscher, oder auch öffentliche oder historische Personen, wie z.B. Politiker oder Künstler. Besonders bei Politikern sind mehrere Namengebärden möglich und je nach Hintergrund der Geber (Entwickler der Gebärde) sind die zugrunde liegenden Bilder ziemlich nüchtern (z.B. BREITNASE oder REICH) bis beleidigend (z.B. RUND oder FETT) (Hohl, 2004, S. 65).

Eine Benennung kann aber auch erfolgen, wenn eine Person keinen Kontakt mit der Gehörlosengemeinschaft hat. Dabei ist wichtig, dass die Person wiederholt in verschiedenen Kontexten erwähnt wird. Das trifft beispielsweise auf Politiker, Personen aus der Medienwelt oder historische Personen zu (Uhlig, 2011, S. 68-69).

Die meisten Namengebärden werden von gleichaltrigen (z.B. Freundeskreis) oder älteren Personen (z.B. Eltern oder Lehrpersonen) vergeben. Dabei besteht die universale Regel, dass niemand sich selbst eine Namengebärde geben kann. Dies ist die Aufgabe der Gehörlosengemeinschaft. Dafür werden gerne besonders sprachkompetente Personen, meist solche mit gehörlosen Eltern, ausgewählt. Oft ist der Vorgang so, dass zuerst eine gebärdenreiche Beschreibung nach äusseren Merkmalen und eventuell auch anderen persönlichen Informationen erfolgt (z.B. KLEIN + NARBE AUF DER WANGE + ARBEITSLOS) bis sich schliesslich ein Element etabliert und zu einem Konsens führt (Hohl, 2004, S. 67-68).

2.5. Regeln bei der Bildung von Namengebärden

Hohl (2004) betont, dass der sozialgeschichtliche und kulturelle Hintergrund jeder Gehörlosengemeinschaft die Einstellung prägt, welche Arten von Namengebärden als angemessen gelten und welche nicht (Hohl, 2004, S. 70-71).

Sie nennt zum Beispiel Amerika, wo Namengebärden mit dem Fingeralphabet – vermutlich aufgrund ihrer Neutralität – eine starke Tradition haben. Die Toleranz für Inhalte von beschreibenden Gebärden ist entsprechend gering. Negativ konnotierte beschreibende Namengebärden finden in Amerika mehr Anstoss, als in den meisten anderen Ländern (ebd.).

Ausserdem wird erwähnt, dass Haare, Schmuck oder Brillen ungeeignet für beschreibende Namengebärden sind, da sie keine permanenten Merkmale seien. Hier wird die Ergänzung gemacht, dass nur das häufige, oft mehrjährige Tragen von Kleidungs- oder Schmuckstücken als Besonderheit angesehen wird. Ein wichtiges Kriterium ist überdies die Beschränkung der

Ausführungsstellen auf den Bereich zwischen Brust und Kopf sowie den neutralen Gebärdenraum. Eine weitere formale Bedingung sagt aus, dass Namengebärden normalerweise aus nur einer Gebärde bestehen sollen (Hohl, 2004, S. 70-71).

2.6. Arten von Namengebärden

2.6.1. Klassifizierung nach Supalla

Die Einordnung von Namengebärden in ein deskriptives und ein arbiträres System geht auf den gehörlosen amerikanischen Linguisten Supalla zurück. Der grundsätzliche Unterschied dabei ist, ob eine Namengebärde eine inhaltliche und somit lexikalische Bedeutung hat oder nicht (Hohl, 2004, S. 40).

Supalla (1990) beschreibt die zwei Systeme und ihren grundlegenden Unterschied wie folgt:

My initial interest in understanding more about how ASL name signs are formed and used dates back to 1980, when I first identified and studied the two distinct systems that the deaf community used to create name signs. The basic argument is that a name sign may be either descriptive or arbitrary in its reference to the person named. A descriptive name sign refers to a person's appearance or characteristics; an arbitrary name sign simply names and has no other meaning. (Supalla, 1990, S. 99)

Weiter definiert er, dass die **deskriptiven Namengebärden** einen Zusammenhang mit persönlichen Merkmalen einer Person haben, wie z.B. einer körperlichen Eigenschaft oder dem Verhalten:

A descriptive name sign (DNS) is based upon some personal characteristic of the person named and does not relate to the person's spoken name. The sign is made in accordance with the ASL rules that apply to all handshapes, movements, and locations, and is used to describe a person's physical characteristics or behavior. Moreover, the handshapes used for a DNS are classifiers, a special kind of pronoun used in the language to refer to sizes or shapes of objects or to people, vehicles, etc. (T. Supalla 1985). (Supalla, 1990, S. 101)

Zu den **arbiträren Namengebärden** trifft er die Aussage, dass sie sich nicht auf die Eigenschaften oder das Verhalten einer Person beziehen. Sie haben keine andere Bedeutung als einer bestimmten Person einen Namen zu geben:

An arbitrary name sign (ANS) has no other meaning than naming a particular person. An important feature of such a name sign is that it does not refer to the characteristics or qualities of an individual. The handshapes used for ANSs are exclusively those of the manual alphabet, not ASL classifier handshapes. All ANS's have a manual alphabet handshape to represent the

initial letter of an English name (first, middle, last, or a nickname), or have two handshapes, the initials of two names (first and last or first and middle). (Supalla, 1990, S. 103)

2.6.2. Klassifizierung nach Hohl

Als arbiträr werden allgemein aber auch all jene Namengebärden bezeichnet, deren Ursprung nicht geklärt ist (Hohl, 2004, S. 43). In den meisten Ländern ausser in Amerika überwiegen deskriptive Namengebärden (Hohl, 2004, S. 48).

Inhaltlich werden **deskriptive Namengebärden** grob aufgeteilt in folgende Merkmale (Hohl, 2004, S. 50-52):

- körperorientierte
- verhaltenstypische
- personenbezogene

Körperorientierte deskriptive Namengebärden umfassen sämtliche physischen Auffälligkeiten wie z.B. Statur, Hautfarbe, Haare, Kleider und Accessoires, Muttermale, Körperhaltung, Gangart und Ticks (ebd.).

Verhaltenstypische deskriptive Namengebärden weisen auf Gewohnheiten, Hobbys und Charaktereigenschaften hin (ebd.).

Personenbezogene deskriptive Namengebärden sind solche, welche nicht durch die direkte Beobachtung einer Person entstehen, sondern Hintergrundwissen erfordern. Es sind dies Merkmale wie geografische und soziale Herkunft, eine prägende Begebenheit oder auch der berufliche Hintergrund (ebd.).

Hybride Namengebärden können als Mischform von arbiträren und deskriptiven Namengebärden bezeichnet werden. Beispiel für hybride Namengebärden sind "A-WEISSE STRÄHNE" für Andrea, welche eine weisse Haarsträhne besitzt oder "L-BELGIEN" für Laurent, der aus Belgien stammt (Hohl, 2004, S. 52-53).

Bei **Namengebärden mit Bezug zur Lautsprache** handelt es sich beispielsweise um folgende (Hohl, 2004, S. 55-57):

- ganze oder teilweise Übersetzungen von Vor- oder Familiennamen zum Beispiel "BÄR" für Björn oder "BELL" für Campbell.
- andere Wörter des Lexikons (z.B. "ANGEL" für Angela).
- gebärdensprachlich inspirierte Modifikationen von Namen (z.B. "QUI" für Jean-Guy).
- mit dem Namen korrespondierende Namengebärden (z.B. "AVION" für den Familiennamen Pilote).

2.6.3. Klassifizierung nach Uhlig

Auch Uhlig (2011) begeht den Versuch eine Klassifizierung von Namengebärden vorzunehmen. Aufgrund ihrer Beobachtungen und Recherchen ergeben sich **drei Klassen** (Uhlig, 2011, S. 63):

- deskriptive Namen
- auf dem amtlichen Namen beruhende Namen
- auf Artikulationsübungen bzw. oraler Erziehung beruhende Namen

Sie ist jedoch der Meinung, dass die Bezeichnung deskriptiv irreführend ist. Ihre Begründung dafür ist, dass alle Namen aus der Beschreibung eines Individuums hervorgegangen und deshalb deskriptiv sind. Ihr erscheint es sinnvoller, Namengebärden nach den motivgebenden Bereichen zu unterscheiden. Daraus ergeben sich folgende Klassen (Uhlig, 2011, S. 63-64):

- Körpermerkmal
- Charaktermerkmal
- Charakteristik (bevorzugte Freizeitbeschäftigung oder typisches Verhalten)
- Übersetzung des amtlichen Nachnamens
- Initiale (a = Fingeralphabet und b = Lautübung zu Buchstaben)

Uhlig (2011) erwähnt zudem den auffälligen Aspekt, dass alle Benennungen für nicht-gebärdensprachige Personen (also solche, welche nicht in Kontakt mit der Gehörlosengemeinschaft stehen) entweder der Deskription eines Körpermerkmals oder der Übersetzung des amtlichen Namens entstammen (Uhlig, 2011, S. 70).

Sowohl Hohl wie auch Uhlig haben noch weitere Klassifizierungen von Namengebärden vorgenommen. Obenstehend wurde nur auf die wichtigsten Klassifizierungen eingegangen, welche im Bezug zu bekannten Personen von Relevanz sind.

2.7. Kategorisierung und Auswertung von Namengebärden

Im folgenden Abschnitt werden die Erkenntnisse der Forschungen von Tissi, Hedberg und Uhlig zusammengefasst. Alle drei nehmen in ihren Ausführungen Bezug zu Namengebärden von gehörlosen Personen oder Personen, welche der Gebärdensprachgemeinschaft nahestehen und somit eine Namengebärde erhalten haben. Ihre Forschungen enthalten keine Namengebärden für Personen, die der Allgemeinheit bekannt sind oder Teil des öffentlichen Lebens darstellen. Somit sind ihre Untersuchungen zu Merkmalen, Kategorien und Namenklassen für diese Arbeit von kleiner Bedeutung, dennoch haben sie mit ihren Arbeiten wichtige Grundlagen für weitere Erforschungen bei dieser Thematik gelegt.

2.7.1. Forschungsarbeit: Schweden (1991)

Hedberg (1991) hat im Rahmen eines Forschungsprojektes Namengebärden in der schwedischen Gebärdensprache untersucht. Er hat in ganz Schweden insgesamt 3100 Namengebärden von nicht bekannten Personen gesammelt. Nach der Erhebung hat er verschiedene Kategorien festgelegt und die Gebärden diesen zugeordnet. Er bildete dabei folgende Kategorien (Hedberg & von Meyenn, 1991, S. 483):

- bestimmte Gesichtszüge
- bestimmte Merkmale an Kleidungsstücken
- typische Körperhaltungen
- NG, denen eine Metapher zugrunde liegt (z. B. krause Haare, NG: Schaf)
- NG, die sich auf die Unterbringung in einem Internat beziehen

2.7.2. Forschungsarbeit: Schweiz (1993)

Tissi erwähnt in ihrer Forschungsarbeit von 1993, dass ausserhalb der Schweiz bis anhin bereits verschiedene Methoden zur Erfassung von Namengebärden angewendet wurden. Dabei wurden die Namengebärden in verschiedenen Kategorien wie beispielsweise Körpermerkmale, Kleidung, Körperhaltung, Charakter usw. eingeordnet (Tissi, 1993, S. 3).

Tissi (1993) hat während ihres Forschungsprojektes in der Deutschschweiz 76 gehörlose Personen zum Thema Namengebärden befragt und dabei insgesamt 94 Namengebärden von nicht bekannten Personen gesammelt und geordnet. Sie hat diese nach folgenden acht Merkmalen kategorisiert und ausgewertet (Tissi, 1993, S. 6-13):

- NG basierend auf einem Buchstaben des Fingeralphabets, ausgeführt im neutralen Gebärdenraum.
- Charakter der bezeichneten Person (normale Gebärde ohne Mimik)
- Ereignisse aus der Vergangenheit
- Typische Aktivität
- Gebärden mit einem Buchstaben des bürgerlichen Vor- resp. Nachnamens
- Ableitung der NG aus Schriftsprachwörtern
- NG basierend auf oralen Bildungsmethoden
- Körpermerkmale

Sie ist dabei unter anderem auf folgende Ergebnisse gekommen (Tissi, 1993, S. 14-21):

- Mit 41 Namengebärden, was 43,6% ausmacht, weist die Kategorie Körpermerkmale die höchste Verwendung aus
- Am zweithäufigsten mit 12 Namengebärden, bzw. 12,8% ordnete sie Namengebärden in die Kategorie Ableitung der NG aus Schriftsprachwörtern ein.

- Die dritthäufigste Kategorie mit 11 Namengebärden, respektive mit einem Anteil von 11,7% waren NG basierend auf einem Buchstaben des Fingeralphabets (FA), ausgeführt im neutralen Gebärdenraum.

Tabelle 2: Kategorien nach Tissi (1993, S. 14-21)

Kategorie	Anzahl (Total: 94)	Prozentual
Körpermerkmale	41	43,6%
Ableitung der NG aus Schriftsprachwörter	12	12,8%
Buchstabe des FA, ausgeführt im neutralen Raum	11	11,7%

2.7.3. Forschungsarbeit: Deutschland (2011)

Uhlig (2011) hat ebenfalls eine Kategorisierung von 43 Namengebärden vorgenommen. Darin sind jedoch keine Namen von Politikern oder anderen Personen des öffentlichen Geschehens enthalten (Uhlig, 2011, S. S. 64).

Sie ist dabei unter anderem auf folgende Ergebnisse gekommen. Zur Vereinfachung hier in tabellarischer Form (Uhlig, 2011, S. 65):

Tabelle 3: Namenklassen nach Uhlig (2011, S. 65)

Kategorie	Anzahl (Total: 43)	Prozentual
Deskriptiv: Körpermerkmal	16	37.2%
Deskriptiv: Charaktermerkmal	5	11.6%
Deskriptiv: Charakteristik	6	13.9%
Übersetzung des amtl. Namens	10	23.3%

Im nächsten Abschnitt befinden sich die Ausführungen von Fabienne Hohl (2004). Obwohl ihre Arbeit, welche sich mit bekannten Personennamen beschäftigt, in eine ähnliche Richtung zeigt wie diese Bachelorarbeit, hat sie vor allem den kulturellen Aspekt von Namengebärden erforscht. Eine Zusammenfassung ihrer Methodik und Ergebnisse findet sich im nächsten Abschnitt.

2.7.4. Forschungsarbeit: Schweiz (2004)

Hohl (2004) hat im Rahmen ihrer Lizentiatsarbeit mit zehn gehörlosen Personen Interviews durchgeführt und sich dabei auf zwei Themengebiete konzentriert. Einerseits auf das Sammeln von Namengebärden und die Umstände ihrer Vergabe im Allgemeinen. Andererseits auf spezifischere soziolinguistische Fragen nach ihrer Verwendung, dies auch im Zusammenhang mit der hörenden Mehrheitskultur (Hohl, 2004, S. 83-84).

Die insgesamt 166 gesammelten Namengebärden hat sie in fünf Gruppen und 15 Kategorien eingeteilt (Hohl, 2004, S. 87). Nachfolgend wird nur auf einzelne für diese Arbeit relevanten Resultate der drei Gruppen von Namengebärden prominenter Personen aus Politik, Showbusiness und Sport eingegangen.

Von total 24 Namengebärden von Politikern waren die meisten, d.h. elf in der Kategorie "körperorientiert", sowie acht in der Kategorie "verhaltenstypisch" (Hohl, 2004, S. 88).

Tabelle 4: Politik nach Hohl (2004, S. 88)

Kategorie	Anzahl (Total: 24)	Filter: Politik
körperorientiert	11	46%
verhaltenstypisch	8	33.5%

Zusätzlich hat sie angemerkt, dass je nach Region andere Namengebärden für Politiker zirkulieren und diese zudem oft leicht spöttisch ausfallen und deshalb nicht offiziell zu gebrauchen sind (Hohl, 2004, S. 105).

Von total 20 Namengebärden aus dem Showbusiness waren die meisten, das bedeutet zehn in der Kategorie "körperorientiert", sowie sechs in der Kategorie "verhaltenstypisch" (Hohl, 2004, S. 88).

Tabelle 5: Showbusiness nach Hohl (2004, S. 88)

Kategorie	Anzahl (Total: 20)	Filter: SHOWBUSINESS
körperorientiert	10	50%
verhaltenstypisch	6	30%

Von total zehn Namengebärden aus dem Sport waren mit 70% die Mehrheit in der Kategorie "personenbezogen" und keine in der Kategorie "körperorientiert" oder "verhaltenstypisch" (Hohl, 2004, S. 88). Grund dafür ist das Überwiegen von Sportarten als Umschreibung für die bezeichneten Personen (Hohl, 2004, S. 106).

Tabelle 6: Sport nach Hohl (2004, S. 106)

Kategorie	Anzahl (Total: 10)	Filter: SPORT
personenbezogen	7	70%
verhaltenstypisch/körperorientiert	0	0%

2.7.5. Zusammenfassung

Obwohl alle vier Forschungsarbeiten viele Daten geliefert haben und einige Vorschläge für die Kategorisierung aufgezeigt haben, kommt in dieser Arbeit eine andere Kategorisierung der Namengebärden zum Einsatz. Über die Erstellung der Kategorien und die Beweggründe dafür wird im Kapitel 3.6 berichtet.

2.8. Bilderzeugungstechniken (BET)

2.8.1. Ikonizität bei DGS-Gebärden nach Langer

Die Formen vieler Gebärden der Gebärdensprachen lassen sich auf bildliche Darstellungen zurückführen. Solche Gebärden nennt man auch bildhaft oder ikonisch. Genauer bedeutet Ikonizität, dass die Form oder Struktur einer Gebärde der Form oder Struktur des lautsprachlichen Objekts gänzlich oder in einzelnen Aspekten ähnlich ist (Langer, 2005, S. 254).

Dabei wird im Groben zwischen drei Strukturelementen unterschieden: der Formikonizität, der Raumikonizität und der Verhaltensikonizität (Langer, 2005, S. 255).

Formikonizität liegt vor, wenn sich entweder die Form der Hand oder der Verlauf der Bewegung der äusseren, sichtbaren Form eines Gegenstandes ähnlich ist (wie z.B. flach, rund, viereckig) (ebd.).

Bei der **Raumikonizität** stimmt der Standort, die Orientierung und die Anordnung der Hände mit denselben von Gegenständen im Raum überein (z.B. direkt gegenüber, vertikal oder übereinander) (ebd.).

Verhaltensikonizität ist gegeben, wenn die Bewegung einer Gebärde mit Bewegungen, Veränderungen oder dem Verhalten von Gegenständen oder Personen übereinstimmt (z. B. kreisen, sich ausdehnen oder langsam) (ebd.).

Diese verschiedenen Arten von Ikonizität können unabhängig voneinander aber auch kombiniert auftreten (ebd.).

Bei der Umsetzung eines Begriffs in sichtbare Handformen und Bewegungen werden besonders auffällige oder relevante Aspekte aufgegriffen und dargestellt. Ikonizität bedeutet hingegen nicht unbedingt, dass eine Person ohne Gebärdensprachkenntnisse das jeweilige Bild anhand der Gebärdenform sofort erfassen kann. Um dieses zugrunde liegende Bild jeweils

erkennen zu können, müssen die verwendeten Elemente (wie z.B. Handformen) und die verschiedenen Kombinations- und Anordnungsgrundsätze verstanden werden (Langer, 2005, S. 255-256).

2.8.2. Bilderzeugungstechniken nach Langer

2.8.2.1. Haupt-Bilderzeugungstechniken

In der DGS werden sechs grundlegende Darstellungstechniken verwendet, welche bei der Bilderzeugung eine wichtige Rolle spielen. Langer merkt dazu an, dass die Einteilung in diese Techniken im Zusammenhang mit den Arbeiten für die Fachgebärdenlexika „Tischler/Schreiner“, „Hauswirtschaft“ und „Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ entstanden ist und die Texte von Mandel (1977) und Johnston & Schembri (1996) ebenfalls wichtige Inputs gegeben haben (Langer, 2005, S. 257).

Johnston & Schembri (1999) heben in ihrer Forschung die Wichtigkeit der Komponente der Handform in der Gebärdensprache hervor. Sie formulieren dabei zwei grundlegende Typen in die die Verwendung der Handform eingeteilt werden kann:

In the interacting type, the handshape represents the hand itself as it either
a) grasps, handles, or manipulates objects of certain shapes, or b) touches
and strokes the surfaces, or traces the edges or other physical features of
some real or imaginary object. (Johnston & Schembri, 1999, S. 120)

Bei den Bilderzeugungstechniken spielt die Handform und wie die Hand selbst eine Handlung ausführt oder Objekte zeichnet ebenfalls eine wesentliche Rolle. Auf die sechs Bilderzeugungstechniken, welche sich gemäss Langer bei der Analyse und Beschreibung von gebärdensprachlichen Begriffen über mehrere Jahre hinweg bewährt haben, wird nachfolgend eingegangen.

Bei folgender Abbildung werden die sechs Bilderzeugungstechniken mittels des Beispiels von Freddy dem Fisch anschaulich visualisiert und zusammengefasst (Langer, 2005, S. 263):

Bilderzeugungstechniken bei Namengebärden in der DSGS

Abb. 1: Freddy - der Fisch (Langer, 2005, S.263)

Skizzierende Technik

Bei der skizzierenden Technik nimmt ein Teil der Hand die Funktion eines Pinsels oder Zeichenwerkzeugs (z.B. Bleistiftspitze) ein. Die Bewegung der Hand erzeugt eine Spur (ein-, zwei- oder dreidimensional), die gesamthaft ein Bild oder dreidimensionales Modell des Gegenstandes ergibt. Die Handform wird der Grösse des Gegenstandes angepasst (z.B. Zeigefinger für kleine und Flachhand für grosse Gegenstände). Die Hand zeichnet die Umrisse eines Gegenstands, deshalb liegt hier keine Verhaltens-, sondern Form- oder Raumikonizität vor (Langer, 2005, S. 259-260).

Das folgende Beispiel zeigt die Namengebärde von Alberto Giacometti. Die obere Hand zeichnet eine wellenförmige lange Spur nach oben. Die Handformen deuten auf einen flachen, grossen Gegenstand hin. Die Hände skizzieren das Bild der charakteristischen flachen und langgezogenen Figuren von Giacometti. Somit stellt es auch ein Beispiel für die Formikonizität dar.

Abb. 2: Gebärdenfoto Alberto Giacometti (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)

Manipulative Technik

Bei der manipulativen Technik wird die Hand genauso dargestellt, wie die Hand einer Person, welche eine bestimmte Tätigkeit ausführt (z.B. berühren, festhalten, benutzen). Die Handformen werden dabei den imaginären Gegenständen angepasst. Die Gegenstände selber werden jedoch nicht direkt dargestellt. Bei dieser Technik entsprechen die Bewegungen der Hände, den Bewegungen der Hände der handelnden Person und es werden normalerweise bewegte Bilder geschaffen. Somit steht hier meist die Verhaltensikonizität im Vordergrund (Langer, 2005, S. 259).

Bei nachfolgendem Beispiel – der mittels der manipulativen Technik getätigten Namengebärde von James Bond – deutet die Handform und Bewegung das ziehen einer Waffe aus dem Sakko heraus an. Die Gebärde steht für eine Handlung, welche ausgeführt wird und weist daher Verhaltensikonizität aus.

Abb. 3: Gebärdenfoto James Bond (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)

Substitutive Technik

Bei der substitutiven Technik steht die Hand oder einen Teil der Hand für eine Person oder einen Gegenstand. Dabei wird normalerweise eine Handform gewählt, welche gänzlich stellvertretend für die entsprechende Person oder den Gegenstand benutzt wird oder die bestimmten Formähnlichkeiten damit aufweist. Mit dieser Technik können Gegenstände, räumliche Anordnungen, Situationen und Abläufe dargestellt werden. Um z.B. anzuzeigen, dass sich ein Gegenstand unbewegt an einer Stelle befindet, wird die substitutive Handform mit einer kurzen, geraden und senkrechten Bewegung platziert. Der Fokus bei substitutiven Gebärden liegt meist auf Raum- und/oder Verhaltensikonizität (Langer, 2005, S. 258-259).

Ein Beispiel dazu ist die nachfolgend illustrierte Namengebärde von Prinz Charles. Der Daumen und Zeigefinger bilden eine Form, welche stellvertretend für die herausstehenden Ohren steht. Die Vor- und Rückwärts-Bewegungen der Hände deuten auf flatternde Ohren hin, was auf Verhaltensikonizität schliessen lässt.

Abb. 4: Gebärdenfoto Prinz Charles (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)

Massanzeigende Technik

Bei der massanzeigenden Technik veranschaulicht der Abstand zwischen den Händen oder Fingern die absolute oder relative Dimension (Grösse, Länge, Breite, Höhe) eines Gegenstandes. Gelegentlich wird auch nur eine Hand zur Andeutung einer Begrenzung benutzt. Dabei werden nur ausgewählte Handformen benutzt. Welche Handform angewendet wird, ist von der Grösse des jeweiligen Gegenstandes abhängig. Bei grösseren wird die Flachhand, bei kleineren Gegenständen werden Zeigefinger oder Daumen benutzt. Massanzeigende Gebärden weisen ebenso keine Verhaltensikonizität auf, da es beispielsweise nicht relevant ist, ob die Bewegung einer Gebärde schnell oder langsam ausgeführt wird (Langer, 2005, S. 261-262).

Die nachfolgende Illustration zeigt die mittels massanzeigender Technik ausgeführte Namengebärde Angela Merkel. Dabei wird die Länge ihrer Haare durch das Anzeigen an der Seite des Kopfes angedeutet.

Abb. 5: Gebärdenfoto Angela Merkel (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)

Indizierende Technik

Bei der indizierenden Technik übernimmt der Zeigefinger oder eine andere Handform bei Gebärden die Funktion eines Pfeils. Die Hand funktioniert wie ein Wegweiser, der die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand lenkt. In der DGS werden nur wenige Handformen indizierend angewendet. Es sind dies die Zeigefinger- und die Flachhand. Wenn die Ausrichtung der Hand den räumlichen Gegebenheiten des Referenzobjekts entspricht, kann von Raumikonizität gesprochen werden. Form- oder Verhaltensikonizität findet man bei der indizierenden Technik normalerweise nicht (Langer, 2005, S. 262).

Das folgende Beispiel der Namengebärde von Mustafa Kemal Atatürk zeigt eine solche indizierende Technik. Der Zeigefinger wird knapp unterhalb des rechten Auges auf die Wange getippt und lenkt damit die Aufmerksamkeit auf seine blauen Augen.

Abb. 6: Gebärdenfoto Mustafa K. Atatürk (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)

Bei der vorliegenden Arbeit wird entschieden, auch Gebärden mit anderen Handformen zur indizierenden Technik dazu zu zählen, sofern die Ausführung der Gebärde eindeutig eine hinweisende Funktion aufweist.

Stempelnde Technik

Bei der stempelnden Technik wird die Hand oder wesentliche Teile der Hand wie eine Art Stempel benutzt. Die Hand wird für kurze Zeit an die Orte bewegt, an denen sie einen imaginären Abdruck hinterlassen soll. Hier spielt nicht die gesamte Bewegung eine Rolle (wie bei der skizzierenden Technik), sondern lediglich der Zielpunkt ist für das entstehende Bild relevant. Somit werden nur unbewegte Bilder erzeugt und es liegt keine Verhaltensikonizität vor (Langer, 2005, S. 260-261).

Hierzu kann das untenstehende Beispiel der Namengebärde von Stan Wawrinka herangezogen werden. Die Hand wird einige Male zur Wange hin und wieder wegbewegt. Damit wird der imaginäre Abdruck der Narben auf seinen Wangen angedeutet. Die Bewegung selbst ist unbedeutend, es wird damit keine Verhaltensikonizität demonstriert.

Abb. 7: Gebärdenfoto Stan Wawrinka (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2017)

2.8.2.2. Mischformen

Diese sechs Bilderzeugungstechniken können innerhalb einer Gebärde auch kombiniert vorkommen. Bei Zweihandgebärden besteht die Möglichkeit, dass für jede der beiden Hände eine andere Bilderzeugungstechnik angewandt wird (Langer, 2005, S. 262).

Es gibt Mischformen und Sonderfälle, die Elemente zweier Techniken enthalten und daher nicht eindeutig einer der sechs grundlegenden Techniken (Haupt-BET) zugeordnet werden können (Langer, 2005, S. 264). Nachfolgend wird auf den Teil der Mischformen vertieft eingegangen. Auf die Mischformen „Gehaltene Skizze“ und „Bewegtes Mass“ wird nur kurz eingegangen, da sie in der Analyse der vorliegenden Arbeit nicht auftauchen.

Substitutive Skizze

Die Hände oder Teile der Hände erzeugen in ihrer Form, Ausrichtung und allenfalls Anordnung am Anfang oder Ende der Gebärde ein sichtbares und ev. formikonisches Bild, das wie eine substitutive Abbildung des Gegenstands interpretiert werden könnte. Wenn bei einer solchen Gebärde noch eine eindeutig skizzierende Bewegung hinzukommt, kann sie den substitutiven Skizzen zugeordnet werden. Durch die zeichnende Bewegung ist die für die substitutive Technik typische Verhaltensikonizität nicht gegeben (Langer, 2005, S. 264).

Die nachfolgende Namengebärde von Barack Obama bezieht sich auf sein Wahlkampflogo. Das Logo stellt den Buchstaben O dar, welcher als aufgehende Sonne über einem Horizont illustriert wird. Die Gebärde stellt das Logo substitutiv dar. Bei der Gebärde wird zuerst das ‚O‘ mittels entsprechender Handform dargestellt und geht dann durch eine skizzierende Bogenbewegung in die Darstellung des Horizonts über. Die Bewegung selbst drückt aber kein Verhalten aus.

Abb. 8: Gebärdenfoto Barack Obama (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2017)

Abb. 9: Kampagnen-Logo Obama (Wikimedia Foundation Inc., 2018)

Indizierende Skizze

Bei der skizzierenden Technik wird in manchen Fällen die Zeichenbewegung über oder auf den real vorhandenen Gegenstand bzw. dessen substitutive Darstellung gezeichnet. Durch die Ausführungsstelle wird indizierend auf den Gegenstand hingewiesen. Bei einigen dieser Gebärden wird auch nur ein bestimmter Bereich des Gegenstands hervorgehoben. Wenn die dabei benutzte Handform eine für die indizierende Technik übliche Handform ist, ist die daraus entstehende Gebärde eine Mischform (Langer, 2005, S. 265).

Bei dieser Form wird auch entschieden, wie bei der indizierenden Technik, Gebärden mit anderen Handformen zur indizierenden Skizze dazuzuzählen. Jedoch nur, sofern die Ausführung der Gebärde eindeutig den Kriterien der indizierenden Skizze zuzuordnen ist.

Bei der unteren Namengebärde von Elvis Presley wird seine Frisur, genauer gesagt seine Haartolle gezeichnet. Die Ausführungsstelle befindet sich dort, wo sich der „Gegenstand“ tatsächlich befindet, also beim vorderen Teil des Kopfes. Es handelt sich dementsprechend um eine auf den realen Gegenstand hinweisende Skizzierung.

Abb. 10: Gebärdenfoto Elvis Presley (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)

Bewegter Index

Wenn mit einer indizierenden Handform einem sich bewegenden realen oder fiktiven Gegenstand gefolgt wird, weist diese Gebärde auch Verhaltensikonizität auf. Diese Sonderform kann „Bewegter Index“ genannt werden (Langer, 2005, S. 265)

Hier wird wie bereits bei der indizierenden Technik beschlossen, Gebärden mit anderen Handformen zur Kategorie „Bewegter Index“ dazu zu zählen, sofern die Ausführung der Gebärde eindeutig den Kriterien des bewegten Index zuzuordnen ist.

Ein gutes Beispiel für die Technik des bewegten Index ist die nachfolgende Namengebärde von Josip Drmic. Die Gebärde zeigt mittels mehrerer Vorwärtsbewegungen des leicht gekrümmten Zeigefingers die vielen geschossenen Tore des Fussballstürmers. Genauer gesagt stellt die Handform verbunden mit der Bewegung die Flugbahn des Balles dar, womit auch Verhaltensikonizität gegeben ist.

Abb. 11: Gebärdenfoto Josip Drmic (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)

Gehaltene Skizze

Oftmals kommt es vor, dass bei einer skizzierenden Gebärde die nicht-dominante Hand⁴ am Ende der Bewegung auch während der nachfolgenden Gebärde gehalten wird. Diese Hand bildet dabei häufig eine Handform, welche stellvertretend für einen Gegenstand steht. Eine solche Handform kann in der Folge wie eine substitutive Illustration benutzt und mit anderen Bilderzeugungstechniken kombiniert werden (Langer, 2005, S. 264).

Bewegtes Mass

Wenn mittels Gebärden dargestellt wird, wie etwas wächst oder schrumpft, ist dies eine erweiterte Form der massanzeigenden Technik. Dabei werden die Grössenveränderung eines Gegenstandes und nicht der Gegenstand selbst gebildet. Dafür werden die Finger oder Hände aufeinander zu oder voneinander weg bewegt (Langer, 2005, S. 265).

2.8.3. Bestimmung der Bilderzeugungstechnik

Gemäss Langer (2005) schliessen sich die einzelnen Bilderzeugungstechniken grundsätzlich gegenseitig aus. Die Mischformen selbst können als zusätzliche Bilderzeugungstechniken angesehen werden. Die Handhabung einer Gebärde hat dabei eine entscheidende Bedeutung. Eine Hand kann zu einem gewissen Zeitpunkt nur eine Bilderzeugungstechnik ausführen: Entweder sie stellt einen Gegenstand (Substitutive Technik), die Hand selbst (Manipulative Technik) oder eine Begrenzung (Massanzeigende Technik) dar. Oder sie hat die Funktion eines Zeichenwerkzeugs (Skizzierende Technik), eines Stempels (Stempelnde Technik) oder eines Hinweispeils (Indizierende Technik) (Langer, 2005, S. 266).

Die Bewegung einer Gebärde und ihre damit verbundene Funktion sind darüber hinaus von essentieller Bedeutung. Ob die Bewegung der Gebärde Verhaltensikonizität aufweist oder mindestens denkbar zulässt (wie bspw. bei der substitutiven oder manipulativen Technik) ist ein wichtiges Kriterium für die Bestimmung der Bilderzeugungstechnik (ebd.).

Als **Ergänzung** ist zu erwähnen, dass manchmal das zugrunde liegende Bild nur in indirekter Verbindung mit der Bedeutung der Gebärde steht. Zusätzlich können bei Gebärden auch noch andere Formelemente wie zum Beispiel Fingeralphabet-Handformen auftreten (Langer, 2005, S. 268). Bei der Bestimmung des zugrunde liegenden Bildes und der Bilderzeugungstechnik müssen daher verschiedene Aspekte und Kriterien berücksichtigt und in einem gemeinsamen Zusammenhang interpretiert werden (ebd.).

⁴ Nicht-dominante Hand bedeutet bei einem Rechtshänder die linke Hand

3. METHODISCHES VORGEHEN

3.1. Allgemein

Zur Beantwortung der Fragestellung wird die quantitative Forschungsmethode herangezogen, um zu eruieren, welche Bilderzeugungstechnik in welchem Ausmass verwendet wird.

Mit Hilfe der deskriptiven Statistik werden die Ergebnisse anschliessend in Grafiken dargestellt. Weiter sollen dabei Muster, Ausnahmen oder Auffälligkeiten erkannt, analysiert und beschrieben werden.

Die Daten werden vom Lexikon des Schweizerischen Gehörlosenbundes (SGB-FSS) zur Verfügung gestellt und stammen somit aus einer Sekundärquelle (schon hergestellte Daten). Das bedeutet im Umkehrschluss, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Aufnahmen sowie die Ausführungen korrekt und vollständig sind. Diese Datenbank ist nicht allumfassend und beinhaltet nur einen Teil der bekannten Personen, dennoch kann sie zumindest als Richtmass gesehen werden.

Um die Quelle(n) des Lexikons selbst und den Vorgang zu eruieren, wie die Gebärden den Weg in das Lexikon finden, wird ausserdem mit der zuständigen Projektverantwortlichen des Schweizerischen Gehörlosenbundes (SGB-FSS) ein Gespräch geführt sowie an einer Expertengruppensitzung teilgenommen.

3.2. Datenmaterial & Quelle

Um an Datenmaterial zu kommen, wird mit der Projektverantwortlichen des E-Lexikon DSGS des SGB-FSS Kontakt aufgenommen. Nach einem kurzen Gespräch hat sich der SGB-FSS bereit erklärt seine Daten zur Verfügung zu stellen.

3.3. Datenaufbereitung

Vom SGB-FSS werden insgesamt 159 Namengebärden (exklusive fünf Doppelnamen) zugestellt. Nach dem Erhalt, der anhand der Kategorie "Menschen"⁵ gefilterten Liste des Gebärdensprachlexikons, werden die Namen mit den zusätzlichen Informationen aus dem Lexikon versehen. Mehr Informationen dazu finden sich im Kapitel 3.4.

Eine Auswahl respektive Ordnung des Materials ist nach Erhalt nicht mehr nötig, da die Zielvorgabe von ca. 200 Gebärden (durch unsere Begleitung definiert) nicht erreicht werden kann.

⁵ Das Lexikon hat eine Möglichkeit der Kategorienauswahl und Sprachwahl. In der Kategorienauswahl befinden sich 20 Einträge – einer davon ist „Menschen“.

Im Zusammenhang mit dieser Sekundärquelle (bestehende Gebärden aus dem SGB-Lexikon) wird das Thema der Lexikographie und Lexikologie von Bedeutung. Darum folgt hier ein kurzer Exkurs.

Exkurs: Lexikographie

Lexikographie vs. Lexikologie

Das Wort "Lexikographie" beschreibt eigentlich einen Prozess. Es wird als praktische und handwerkliche Unternehmung angesehen und verfolgt ein konkretes Ziel: das Erstellen von Wörterbüchern (Konrad, 2011, S. 10). Lutzeier (2002) definiert die Lexikographie als Theorie und Praxis des Schreibens von Wörterbüchern (Lutzeier, 2002, S. 2). Dies bedeutet, dass Wörterbücher sich der Dokumentation und Beschreibung sprachlicher Einheiten widmen (Eichmann, Hansen, & Hessmann, 2012, S. 112).

Das Ergebnis - sprich die Wörterbücher - geniessen ein hohes Ansehen, da sie einerseits einen Standard festschreiben, welcher eingehalten werden soll und andererseits das Wissen einer Sprachgemeinschaft konservieren. Damit ist das Festhalten von Sprache auch der Schutz vor Verlust des Wissens dieser Sprache. Die Aufgabe der Lexikographie ist es, den Wortschatz einer Sprache zu identifizieren, zu erfassen und diese lexikalischen Einheiten möglichst umfassend zu beschreiben. (Konrad, 2011, S. 10). Anschliessend werden weitere Informationen über die Formen, Bedeutungen und Verwendungen dieser Lexeme zusammengetragen und ergänzt (Eichmann et al., 2012, S. 112).

Natürlich ändert sich durch den Wandel der Sprache der Wortschatz ständig. Das heisst, der Wortschatz ist zu keinem Zeitpunkt fest, klar definiert oder „in Stein gemeisselt“, sondern untersteht dem Wandel der Zeit. Somit wird "nur" ein Sprachausschnitt beschrieben, welcher auf belegten Sprachdaten von einer bestimmten Zeit besteht (Konrad, 2011, S. 17).

Zur Abgrenzung wird noch auf das Thema "Lexikologie" eingegangen. Lutzeier (2002) definiert diese wie folgt: Theorie und Praxis der Strukturierungen im Wortschatz (Lutzeier, 2002, S. 5). Die Schwerpunkte der lexikologischen Forschung liegen in der Morphologie und der lexikalischen Semantik. Damit ist die Lexikologie gleichzeitig die Grundlage für die Lexikographie. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Lexikographie erst die Daten und das Material bereitstellt worauf die Forschung der Lexikologie zurückgreifen kann. Somit ist es eine Situation des Gebens und Nehmens dieser zwei Disziplinen (Konrad, 2011, S. 18).

Lexikographie in der Gebärdensprache

Die lexikographische Beschreibung von Gebärdensprache ist ein Prozess mit grossen Herausforderungen. Die fehlende Schriftform hat die Gebärdensprache mit einigen gesprochenen Sprachen gemeinsam, jedoch unterscheiden sich diese in einigen anderen Eigenschaften

grundlegend (Konrad, 2011, S. 10). Die wichtigste unterschiedliche Eigenschaft ist die **Modalität**⁶. Obwohl die Gebärdensprachen die genau gleichen Funktionen wie Lautsprachen erfüllen, werden sie als gestische Bewegungen des Körpers in Raum und Zeit realisiert und auch visuell wahrgenommen (ebd.)

Nun stellt sich die Frage, wie diese Gebärden erfasst werden sollen. Sie können nicht verschriftlicht werden, da die Bewegungen des Körpers und der Hände nicht durch eine Alphabetschrift aufgenommen werden können. Die Form der Gebärden zu zeichnen, ist aufwendig und kann anschliessend nicht geordnet oder sortiert werden. Hinzu kommt die Herausforderung der Dreidimensionalität der Gebärden, welche nur schwierig auf einem Blatt zweidimensional dargestellt werden können. Die einzige Möglichkeit ist daher die filmische Aufzeichnung und Archivierung der Gebärden, damit eine lexikographische Erfassung gewährleistet ist. Hier braucht es einheitliche Beschreibungskriterien oder Kategorien um die vielfältigen und vielschichtigen Möglichkeiten körpersprachlichen Ausdrucks auf Einheiten zu reduzieren, welche anschliessend verglichen werden können. Diese Kategorien liegen jedoch nicht griffbereit im Rohmaterial vor. Somit bedarf die Interpretation der Daten immer auch eines theoretischen Ansatzes respektive eines Modelles. Dabei ist zu beachten, dass dieses Modell ein zuverlässiges, wiederkehrendes Muster besitzen soll, damit die Gemeinsamkeiten und Unterschiede entsprechend genau beschrieben werden können (Konrad, 2011, S. 10-11).

Ein Modell und eine Möglichkeit diese zu beschreiben, wird von Konrad (2011) vorgeschlagen und beschrieben:

„Der Schlüssel zu Beschreibung der Struktur des gebärdensprachlichen Lexikons ist die Ikonizität. Die lexikalische Struktur von Gebärdensprachen erschliesst sich erst durch den Vergleich formgleicher und formähnlicher Gebärden und ihrer zugrunde liegenden Bilder“ (S. 183).

Somit können die lexikalischen Einheiten sowie die formseitigen und semantischen Beziehungen zwischen den Gebärden nach der Regel: gleiche Form, gleiches Bild, gleiche Bilderzeugungstechnik = gleiche lexikalische Gebärde, bestimmt werden. Weiter führt Konrad aus, dass bei Gebärden die bildhafte Ikonizität und damit die direkte Beziehung zwischen Bestandteilen der Gebärdenform aussersprachlicher Elemente im Vordergrund steht. Währenddessen Form und Bedeutung von Wörtern in der Lautsprache hauptsächlich durch sprachliche Elemente motiviert sind. Mit der systematischen Beschreibung des zugrunde liegenden Bildes und anschliessender Analyse der Bilderzeugungstechnik werden die Voraussetzungen geschaffen um ihren lexikalischen Status (Konrad, 2011, S. 182) zu bestimmen. Daraus erschliesst sich dann auch die bestehende Beziehung der Gebärden, welche in einem Netzwerk dargestellt

⁶ Modalität: Art und Weise der Ausführung und Wahrnehmung einer Sprache (z.B. die 'orale-akustische Modalität' der gesprochenen Sprache; die 'manuell-körperlich-visuelle Modalität' der Gebärdensprache (Boyes Braem, 1995, S. 231).

werden können. Dieses Netzwerk ist wesentlich enger und dichter geknüpft als ein semantisches Netzwerk, welches nur die konventionalisierten Bedeutungen von Gebärden erfasst (Konrad, 2011, S. 14-15).

Konrad (2011) bringt es dabei mit folgendem Satz auf den Punkt:

„Das Wissen um das ikonische Potenzial dieser Formbestandteile sowie die Techniken der Bilderzeugung gehören zum metasprachlichen Wissen eines ‚native signer‘, das durch die Analyse explizit gemacht wird“ (S. 184).

Und trotzdem fristet die Ikonizität in der Gebärdensprachlexikologie und -graphie immer noch ein Schattendasein (Konrad, 2011, S. 220).

Lexikon – internationaler Vergleich

Im internationalen Vergleich wird deutlich, dass die verschiedenen Lexika grosse Unterschiede aufweisen. Es werden andere Ziele verfolgt und entsprechend verändert sich auch z.B. die Zielgruppe, der Umfang oder der Inhalt. Eine Übersicht dazu findet sich auf S. 33. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit aus den folgenden Gründen:

Fachgebärden-Lexika

Diese konnten in dieser Liste nicht aufgenommen werden, da ein direkter Vergleich nicht möglich ist. Die Fachgebärden-Lexika verfolgen das Ziel Fachgebärden zu einem bestimmten Thema wie zum Beispiel Medizin oder Sozialarbeit/Sozialpädagogik zusammenzutragen. Es ist explizit wissenschaftlich – im Gegensatz zu den unten beschriebenen Lexika, welche populärwissenschaftlich sind.

Unklare Auswahl

Teilweise ist die Auswahl der Gebärden, welche ins Lexikon aufgenommen werden, nicht nachvollziehbar. Motive und Hintergründe der Auswahl sind nicht öffentlich dokumentiert.

Umfang

Hinzu kommen der kleine Umfang und die fehlende Vielfältigkeit der Lexika. Da es oft keine nationalen Steuergruppen gibt, sind die Lexika von Privatpersonen oder Vereinen erstellt worden. Diese fehlende Steuerung hat zur Folge, dass die Handhabung sehr unterschiedlich erfolgt.

Bilderzeugungstechniken bei Namengebärden in der DSGS

	SGB	Spread the Sign	DGS	ASL-Lex
Land	Schweiz	International	Deutschland	Amerika
Verfasser/ Ersteller	Schweizerischer Gehörlosenbund	div. Ersteller / Länder	Karin Kestner Verlag	Kollaboration zwischen der San Diego-State-Universität, der Tufts Universität und der Boston Universität
Form	Online-Plattform	Online-Plattform	App / CD	Online-Plattform
Zielgruppe	Allgemeine Bevölkerung	1. Menschen mit einer Hörbehinderung 2. Allgemeine Bevölkerung	Gebärdensprachnutzer	Lehrer & Schüler
Ursprung	Schweizerischer Gehörlosenbund	European Sign Language Centre	Verlag	Div. Universitäten
Ziel	Öffentlichkeitsarbeit	Zusammentragen von Gebärden & Publikation	Interessierte, die GS lernen möchten	Lernmaterial & Öffentlichkeitsarbeit
Inhalte	Umschreibung, Definition, Klassifizierung, Beispiele, Illustration	lexikalisierten und phonologischen Bestandteilen	Idiomen, Orientierungsverben, produktiven Gebärden, Komparation von Adjektiven, Richtungsverben, etc.	six phonological properties plus handshape
Sprache(n)	Deutschschweizerische Gebärdensprache DSGS, Langue des Signes Française LSF und Lingua Italiana dei Segni LIS	Swedish, English (BSL), American English (ASL), German, French, Spanish, Portuguese, Russian, Estonian, Lithuanian, Icelandic, Latvian, Polish, Czech, Japanese, Turkish	DGS	ASL
Finanzierung	Subventionen und Spenden	Subventionen der EU	Profit	obige Universitäten
Umfang	unbekannt	pro Land: 15'000 Gebärden (noch nicht erreicht)	ca. 19'000 Wörter	ca. 1'000 Gebärden
Link	SGB	SiS	Kestner Verlag	ASL-Lex

Abb. 12: Lexika im internationalen Vergleich (European Sign Language Centre, 2012; San Diego State University, Tufts University & Boston University, 2016; Schweizerischer Gehörlosenbund, 2017; Verlag Karin Kestner, 2017)

3.4. Anreicherung

Nach der Datenaufbereitung wird mit der Datenanreicherung anhand der Informationen aus dem SGB-Lexikon gestartet. Auf der Webseite ist das Feld „Definition“ zu finden, welches Informationen zum Herkunftsland, Funktion oder Tätigkeit sowie Jahreszahlen beinhaltet. Hierzu ein Ausschnitt aus der Liste:

Tabelle 7: Beispiel für Anreicherung

Name	Definition (aus dem SGB-Lexikon)
ALBERTO GIACOMETTI	Alberto Giacometti (1901-1966) ist ein Schweizer Maler und Bildhauer.

Nach der Definition wird die Liste auch mit dem Status der Gebärden ergänzt. Im SGB-Lexikon sind die Gebärden in drei Status eingeteilt.

- Alt
- Anerkannt
- Provisorisch

Die Einteilung dem Status entsprechend wird durch die Projektverantwortliche beim SGB-FSS vorgenommen. Dabei wird keinen strikten Regeln gefolgt, da die nötige Definition fehlt wie diese Einteilung vorgenommen werden soll. Somit ist dies eine relativ willkürliche Kategorisierung und kann nicht nachverfolgt werden. In einem Gespräch hat die Projektverantwortliche erwähnt, dass der Übergang von ‚provisorisch‘ auf ‚anerkannt‘ sehr fließend ist. Ein wichtiges Kriterium für diesen Übergang ist die hohe und langfristige Nutzung der Gebärde durch die gehörlosen Personen – respektive die Gebärdensprachgemeinschaft. Dem gegenüber stehen die Gebärden, welche aus dem Herkunftsland übernommen werden. Diesen wird sogleich der Status ‚anerkannt‘ verliehen.

Für die Beantwortung der Fragestellung hat der Status der Namengebärden keine Relevanz.

3.5. Themengebiete

Nach der ersten Sichtung und Anreicherung wird klar, dass die Gesamtheit dieser Namengebärden in verschiedene Themengebiete eingeteilt werden kann. Augenscheinlich ist eine grosse Anzahl von Politikern sowie Personen aus der Unterhaltungsbranche wie Musik oder Film vertreten. Um gehaltvolle Aussagen über das zugrunde liegende Bild und die BET machen zu können, wird eine neue Spalte namens „Themengebiet“ mit der folgenden Auswahl erstellt:

- Fiktive Figur: für non-existente Personen
- Politik: für Personen, welche durch ihre politische Tätigkeit Bekanntheit erlangt haben
- Kunst: für die kunstschaffenden Personen
- Marke: für die Personen, welche einer Marke ihren Namen gegeben haben
- Sport: bekannte Persönlichkeiten aus dem Sportbereich
- Unterhaltung: als Zusammenfassung von allen Personen, welche in Musik und/oder Film tätig sind
- Wissenschaft: für Forscher, Entwickler und Wissenschaftler

3.6. Analyse: Zugrunde liegendes Bild & Einteilung Bilderzeugungstechnik

Für eine erfolgreiche Analyse der Bilderzeugungstechnik mussten die Namengebärden zuerst auf das zugrunde liegende Bild (ZLB) untersucht werden. Hierzu werden teilweise die Informationen aus der Definition (SGB-FSS) und der Suchmaschine Google genutzt. Die Google-Suche der Personennamen hat Aufschluss über das Aussehen und die damit verbundenen Auffälligkeiten der bekannten Personen gegeben. Zusätzlich ergibt sich die Möglichkeit mit den Hintergrund-Informationen, die auf Google, Wikipedia, etc. zur Verfügung stehen, allfällige Hinweise zur Person, ihrer Funktion, Herkunft oder Vergangenheit zu erhalten. Dies ist zum Beispiel bei Gelson Fernandes hilfreich. Er hat beim Fussball Club Sion im Wallis mit seiner Karriere gestartet > zugrunde liegendes Bild: die Gebärde für WALLIS.

Während der Analyse des zugrunde liegenden Bildes wird die Entscheidung getroffen eine Kategorisierung anhand spezifischer Oberbegriffe vorzunehmen. Nach der Konsultation der Literatur wird entschieden keine der bereits existierenden Kategorisierungsmöglichkeiten aus Kapitel 2.6 zu verwenden. Bei Hohl fehlt die Verbindung zwischen der Kategorie und dem zugrunde liegenden Bild. Bei den anderen Kategorisierungen werden geografisch und kulturell geprägte Aspekte, wie zum Beispiel der Bezug zu Internatsunterbringungen oder oralen Bildungsmethoden, hinzugezogen. Somit sind alle erwähnten Möglichkeiten der Kategorisierung als Grundlage ungeeignet. Hinzu kommt, dass ein Vergleich mit den bisherigen Kategorien kein primäres Ziel dieser Arbeit ist. Aus all diesen genannten Gründen wird entschieden eine eigene sinnvolle Einteilung vorzunehmen.

Die Kategorisierung auf der Grundlage der Oberbegriffe wird im Kapitel ERGEBNISSE genauer beleuchtet. Eine neue Spalte namens Kategorie ZLB (**z**ugrunde **l**iegendes **B**ild) wird erstellt mit der folgenden Auswahl: Frisur, Gegenstand, Gesichtsauffälligkeit, Gesichtshaarung, Gesichtsförmigkeit, Gestik, Körper, Logo, Verhalten.

Anschliessend werden diese zugrunde liegenden Bilder auf die Bilderzeugungstechniken untersucht und entsprechend nach Langer (2005) kategorisiert. Hier eine kurze Zusammenfassung, wie vorgegangen wird:

1. Aufteilung / Halbierung der Liste
2. Individuelle Bearbeitung der Teillisten: Beschreibung zugrunde liegendes Bild & Einteilung nach BET
3. Besprechung der Analyse & Einteilung
4. Besprechen der Diskrepanzen und offenen Fragen im Zweierteam
5. Vorbereitung für die Diskussion und Kontrolle von den Fachpersonen

3.7. Fachkontrolle

Nach der Analyse und Einteilung werden die Daten mittels Vier-Augen-Prinzip geprüft. Zwei Fachpersonen werden die kompletten Ergebnisse zur Prüfung vorgelegt. Die Reihenfolge der Kontrolle läuft wie folgt ab:

1. Kontrolle durch Fachperson 1
2. Ergänzungen durch Informanten
3. Kontrolle durch Fachperson 2

3.7.1. Fachpersonen: Unterstützung

Fachperson 1: Diese Person ist bereits seit etlichen Jahren in der linguistischen Forschung der Gebärdensprache tätig.

Fachperson 2: Die zweite Person verfügt über muttersprachliche Sprachkenntnisse der DSGS und arbeitet bereits seit Jahren an diversen linguistischen Projekten im Bereich der DSGS-Forschung mit.

3.7.2. Informanten: Themengebiete

Bei einigen Namengebärden – wie zum Beispiel bei internationalen Gebärden aus den USA oder aus dem Gebiet Sport – werden fünf gehörlose Personen⁷ schriftlich, persönlich oder per Videobotschaft befragt. Sie erhalten den Auftrag sich die Namengebärden anzuschauen und zu überlegen, welches Bild dieser Namengebärde zugrunde liegen könnte.

Für die Anfragen werden die unklaren Namengebärden in themenspezifische Gruppen (z. B. International oder Sport) sortiert und jeweils der gehörlosen Person zugeschickt, welche für diese Gruppe das Hintergrundwissen besitzt. Die Bilderzeugungstechniken werden dabei nicht thematisiert.

⁷ **Auswahl der Informanten:** Die zwei Fachpersonen haben die erwähnten gehörlosen Personen – sprich Informanten – empfohlen, da diese in den jeweiligen Themengebieten sachkundig sind.

Von insgesamt drei Informanten wird eine Rückmeldung erhalten. Diese Antworten können bei der Gesamtliste eingearbeitet werden. Hier fünf Beispiele von Namengebärden, welche an die Informanten weitergegeben wurden.

Tabelle 8: International & Sport

Gebärde	Gebärden-Status	Themengebiet	Herkunft
DIEGO MARADONA	provisorisch	Sport	Int.
MARIO GAVRANOVIC	provisorisch	Sport	National
TRANQUILLO BARNETTA	provisorisch	Sport	National
BERNIE SANDERS	provisorisch	Politik	Int. / USA
BILL CLINTON	provisorisch	Politik	Int. / USA
BRITNEY SPEARS	provisorisch	Unterhaltung	Int. / USA

3.8. Abschluss der Analyse

Die erhaltenen Zusatzinformationen von den Informanten und Fachpersonen werden in die Liste eingearbeitet und die Bilderzeugungstechniken abschliessend eingeteilt. Nach der abschliessenden Kontrolle durch die Fachperson 2 wird die Liste finalisiert. Die Auswertung der Liste samt den Ergebnissen werden im nächsten Kapitel detailliert und ausführlich beschrieben und in Form von Diagrammen dargestellt.

4. ERGEBNISSE

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Datenauswertung präsentiert. Zuerst in Diagrammen zur besseren Übersicht, um darauffolgend einzelne Ergebnisse in Tabellen noch genauer zu betrachten. Die jeweiligen Beispiele stehen stellvertretend für die in der Liste vertretenen Namengebärden.

4.1. Datenübersicht

Wie bereits in der Methodik (Kapitel 3.3) beschrieben, sind in der Liste 159 Personennamen vertreten, wobei fünf Personen mit Doppelnamen enthalten sind. Diese werden in Teil-Namengebärden aufgeteilt und einzeln dokumentiert. So konnte sichergestellt werden, dass für beide Teile der Namengebärde die Bilderzeugungstechnik individuell erfasst wird.

Tabelle 9: Datenübersicht

Daten	Anzahl
Erhaltene Daten (Quellen: SGB-FSS)	159
Doppelte Namen	5
ZWISCHENTOTAL Namengebärden	164
Zugrunde liegendes Bild unerkennbar /BET nicht analysierbar	25
TOTAL Analyisierte Namengebärden	139

Nachfolgend wird ein Ausschnitt aus der Gesamt-Liste der 159 Namengebärden eingefügt. Der Ausschnitt ist in die Themengebiete eingeteilt, welche im nächsten Kapitel ausführlich dokumentiert und analysiert werden. Für die Erstellung wird die Pivot-Tabelle⁸ in Excel verwendet, die einen ‚Drill-Down‘ (das Herunterbrechen der Daten) zulässt. In dieser Tabelle werden jeweils fünf Beispiel-Namen gezeigt – und mit „...“ wird verdeutlicht, dass in diesem Themengebiet noch weitere Namengebärden zu finden sind.

⁸ Detaillierte Angaben vom Hersteller zu diesem Werkzeug sind [hier](https://support.office.com/de-de/article/erstellen-von-pivottables-74ce8afc-2446-4816-80ee-20ca7fb71793) zu finden:
<https://support.office.com/de-de/article/erstellen-von-pivottables-74ce8afc-2446-4816-80ee-20ca7fb71793>

Tabelle 10: Auszug der Gesamtliste

Themengebiete	Anzahl	TOTAL	159
Fiktive Figur	5	Unterhaltung	16
007 JAMES BOND		ARNOLD SCHWARZENEGGER	
ASCHENPUTTEL		BRITNEY SPEARS	
DRACULA		CHARLIE-CHAPLIN	
ROTKÄPPCHEN		DAVID BOWIE	
WILHELM TELL		ELVIS PRESLEY	
	
Kunst	5	Wissenschaft	12
ALBERTO GIACOMETTI		ALBERT EINSTEIN	
MOZART		CHARLES DARWIN	
PABLO PICASSO		ÉTIENNE MONTGOLFIER	
SHAKESPEARE		GALILEO GALILEI	
VINCENT VAN GOGH		ISAAC NEWTON	
	
Marke	3		
ANDRÉ CITROËN			
LOUIS RENAULT			
YVES SAINT LAURENT			
Politik	80		
ABDULLAH GÜL			
BARACK OBAMA			
CELAL BAYAR			
DIDIER BURKHALTER			
ELISABETH QUEEN			
...	...		
Sport	38		
ADMIR MEHMEDI			
BLERIM DZEMAILI			
CRISTIANO RONALDO			
DAVID BECKHAM			
FABIAN SCHÄR			
...	...		

4.2. Themengebiete

In einem zweiten Schritt werden die Themengebiete genauer analysiert. Folgendes Balkendiagramm verdeutlicht den Anteil Namengebärden pro Themengebiet. Es zeigt inwiefern die einzelnen Personen in den Kategorien vertreten sind und wie die Themengebiete prozentual im Vergleich mit der Gesamtmenge stehen.

Diagramm 1: Themengebiete

Augenscheinlich ist hier die ‚Politik‘ auf Platz 1 mit deutlichen 50%. In der Diskussion wird dieser hohe Anteil von Personen aus der ‚Politik‘ aufgegriffen.

An zweiter Stelle ist der ‚Sport‘ zu finden. Einen grossen Anteil bildet hier die Sportart Fussball, obwohl auch das Tennis mit Beispielen wie Roger Federer oder Martina Hingis vertreten ist.

Die ‚Unterhaltung‘ ist mit 11% an dritter Stelle zu finden. Wie bereits in der Methodik angesprochen, sind hier Namen aus Film und Musik vertreten. Fast sämtliche Vertreter sind auf internationaler Ebene bekannt.

Die ‚Wissenschaft‘ kann mit 8% gut auf Augenhöhe mit der Unterhaltung mithalten. In der ‚Wissenschaft‘ treten zum Beispiel Galileo Galilei, Marie Curie oder Albert Einstein auf.

Die Themengebiete ‚Kunst‘ und ‚fiktive Figur‘ sind mit jeweils 3% auf den hinteren Plätzen, wobei ‚Marke‘ (2%) auf dem letzten Platz zu finden ist.

In der ‚Kunst‘ sind Künstler wie Pablo Picasso oder Mozart präsent.

Bei ‚fiktive Figur‘ ist der Inhalt bereits implizit angedeutet. Namengebärden für 007 James Bond oder Märchenfiguren wie Aschenputtel sind nur zwei Vertreter.

Unter ‚Marke‘ befinden sich Personen, welche einer Marke ihren Namen „geliehen“ haben. Die Automarken Citroën oder Renault sowie die Kleidermarke Yves Saint Laurent sind stellvertretend mit den Besitzern und Gründern vertreten. Insofern sind dies zwar Personennamen, der Status ‚bekannt‘ kann jedoch zumindest teilweise auf das Produkt bezogen werden.

4.3. Zugrunde liegende Bilder (ZLB)

4.3.1. Kategorie ZLB

In einem weiteren Schritt wird der zusätzlichen Fragestellung dieser Bachelorarbeit nachgegangen – nämlich: „Welches Bild liegt diesen Gebärden zugrunde und lassen sich daraus Kategorien ableiten?“

Da die Analyse der zugrunde liegenden Bilder (ZLB) erneut eine einfache Einteilung in eine „Kategorie ZLB“ (siehe Methodik, Kapitel: 3.6) hervorbrachte, werden diese neuen Kategorien mit dem Ziel die Fragestellung zu beantworten, analysiert. Mit dieser sinnvollen Darstellung kann eine optimale Analyse der Daten gemacht werden.

Zur Wiederholung und Klarstellung: Diese Kategorien entstanden bei der Analyse der zugrunde liegenden Bilder. Während der Analyse ist festgestellt worden, dass die ZLB mit hoher Frequenz immer wieder auf der gleichen Basis erzeugt werden. Diese Basis wird oft mit dem Ausführungsort in Verbindung gebracht. Gute Beispiele für dieses Phänomen sind Gesichtsbehaarung, Gesichtsauffälligkeit oder Gesichtsforn.

Im nächsten Diagramm sind die Ergebnisse der Kategorie ZLB aufgeführt:

Diagramm 2: Kategorien zugrunde liegendes (ZLB)

Die Häufung der „Frisur“ als ZLB sticht bei dieser Ansicht ins Auge. An zweiter Stelle sind die Darstellungen von Gegenständen und das dritthöchste zugrunde liegende Bild wird durch die ‚Gesichtsauffälligkeiten‘ vertreten.

Hier nun ein Ausschnitt aus der Liste von den drei häufigsten Kategorien der zugrunde liegenden Bilder mit jeweils fünf Beispielen. Die vollständige Liste findet sich im Anhang.

Kategorie ZLB: ‚Frisur‘

Tabelle 11: Zugrunde liegendes Bild: ‚Frisur‘

Gebärde	Themen- gebiet	Zugrunde liegendes Bild (ZLB)	Kategorie ZLB
KIM JONG-UN	Politik	Undercut: Übergang längeres Haar	Frisur
LIONEL MESSI	Sport	sehr genauer, quadratischer Schnitt	Frisur
MARGARET THATCHER	Politik	Helmfrisur/Dauerwelle	Frisur
MARINE LE PEN	Politik	halblange Haare die unten nach außen stehen	Frisur
MICHAEL JACKSON	Unterhaltung	Lockige Haarsträhne	Frisur

Kategorie ZLB: Gegenstand

Tabelle 12: Zugrunde liegendes Bild: ‚Gegenstand‘

Gebärde	Themen- gebiet	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB
007 JAMES BOND	Fiktive Figur	Pistole ziehen aus dem Jackett und zielen	Gegenstand
AHMET DAVUTOGLU	Politik	Grosse Brille	Gegenstand
ALBERTO GIACOMETTI	Kunst	Bekannte Skulptur (Männchen)	Gegenstand
ARNAUD MONTEBOURG	Politik	Gestreiftes Matrosenoberteil	Gegenstand
CELAL BAYAR	Politik	Runde Brille	Gegenstand

Kategorie ZLB: ‚Gesichtsauffälligkeit‘

Tabelle 13: Zugrunde liegendes Bild: ‚Gesichtsauffälligkeit‘

Gebärde	Themen- gebiet	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB
ROGER KÖPPEL	Politik	Wangenballen/-beule	Gesichtsauffälligkeit
ROGER MOORE	Unterhaltung	Markante Stirn; Stirnfalten	Gesichtsauffälligkeit
ROMAN BÜRKI	Sport	Kinn- / Backenfalte	Gesichtsauffälligkeit
SAMUEL SCHMID	Politik	Backen- und Kinnfalten	Gesichtsauffälligkeit
SEPP BLATTER	Sport	Markante Ohren	Gesichtsauffälligkeit

Weitere Kategorien ZLB

Die sechs Kategorien mit tieferen Häufigkeiten sind:

- Verhalten
- Logo
- Körper
- Gestik
- Gesichtsform
- Gesichtsbehaarung

Es wird darauf verzichtet zu den weiteren Kategorien Auszüge bereitzustellen. Die Liste ist sehr umfangreich und mit den drei häufigsten Kategorien sind bereits 92 der insgesamt 139 Namengebärden - und somit 66 % - abgebildet.

4.3.2. Kategorie ZLB im Verhältnis zu Themengebiet

Bevor auf die Bilderzeugungstechniken eingegangen wird, soll die Kategorie ZLB noch in Bezug zu den Themengebieten gestellt werden:

Diagramm 3: Kategorie ZLB im Verhältnis zu Themengebiet

Auffällig ist hier die ‚Wissenschaft‘. 5/7 der Namengebärden werden auf der Grundlage eines Gegenstands gebildet.

In den nächsten zwei Abschnitten soll die Kategorie ZLB im Verhältnis zu Themengebiet näher betrachtet und anhand Tabellen genauer analysiert werden.

Themengebiet: ‚Wissenschaft‘ und Filter: ‚Gegenstand‘

‚Wissenschaft‘ hat insgesamt sieben Namengebärden. Fünf davon werden mit einem Gegenstand gebildet. Dabei erscheinen die zugrunde liegenden Bilder jeweils auf eine Erfindung von

dieser Person hinzuweisen oder im Fall von Marco Polo zeichnet die Gebärde ikonisch⁹ ein typisches Kleidungsstück aus dieser Epoche.

Tabelle 14: Themengebiet: ‚Wissenschaft‘ und Filter: ‚Gegenstand‘

Gebärde	Themengebiet	ZLB	Kategorie ZLB
CLAUDE CHAPPE	Wissenschaft	Erfindung: Telegraf	Gegenstand
ÉTIENNE MONTGOLFIER	Wissenschaft	Heissluftballon	Gegenstand
GALILEO GALILEI	Wissenschaft	Teleskop	Gegenstand
GUSTAVE EIFFEL	Wissenschaft	Eiffelturm	Gegenstand
MARCO POLO	Wissenschaft	Kopfbedeckung	Gegenstand

Themengebiet: ‚blank‘

Im untenstehenden Diagramm sind fünf Gebärden mit dem Themengebiet: 'blank' vertreten. In diesem Fall steht 'blank' für die fünf Namengebärden respektive Personen, die mit einem Doppelnamen in der Liste vertreten sind. Um die Statistik der Themengebiete nicht zu verfälschen, wird bei den Doppelnamen deshalb jeweils einmal das Themengebiet nicht erfasst.

Tabelle 15: Themengebiet: ‚blank‘

Gebärde	Themengebiet	ZLB	Kategorie
Kombination ADOLF HITLER		und Nazigruss	Gestik
Kombination CHARLIE-CHAPLIN		und Stock	Gegenstand
Kombination KÖNIGIN VICTORIA		und Zepter	Gegenstand
Kombination PAUL MACCARTNEY		und "Pilz"-Frisur	Frisur
Kombination ROGER FEDERER		... Federer	Gegenstand

⁹ bildhaft, anschaulich (Boyes Braem, 1995, S. 230)

4.4. Bilderzeugungstechniken (BET)

Für die Bilderzeugungstechniken wird erneut die Pivot-Tabelle verwendet, um die Daten übersichtlich und gut strukturiert darzustellen.

4.4.1. BET: Gesamtübersicht

Mit 62 Vorkommnissen ist die Mischform ‚Indizierende Skizze‘ die am häufigsten verwendeten Technik bei Namengebärden bekannter Personen. Prozentual macht dies 45% von den 139 analysierten Namengebärden aus.

Diagramm 4: Bilderzeugungstechniken (BET)

Mit grossem Abstand folgen zwei Haupt-Bilderzeugungstechniken - die ‚Substitutive Technik‘ mit 19 % und die ‚Manipulative Technik‘ mit 15%. Auf dem vierten Platz mit wenig Abstand befindet sich die ‚Substitutive Skizze‘ (16 Namengebärden respektive 12 %).

Das Mittelfeld wird durch die BET ‚Massanzeigende Technik‘ und ‚Indizierende Technik‘ vertreten mit jeweils drei (2%) respektive fünf (4%) Namengebärden.

Auf den letzten Plätzen sind ‚Bewegter Index‘, ‚Stempelnde Technik‘ sowie die ‚Skizzierende Technik‘ mit jeweils 1 % - was zwei Namengebärden entspricht.

‚Bewegtes Mass‘ sowie ‚Gehaltene Skizze‘ sind in dieser Analyse gar nicht zu finden, da keine der 139 Namengebärden diese Techniken aufzuweisen vermochte.

Das nächste Diagramm – in Form eines Kuchens – wird mit den Mischformen ergänzt, damit die Unterschiede zwischen der Übersicht von allen BET im Gegensatz zu den sechs Haupt-BET klar verglichen werden können (siehe Diagramm 6: Haupt-BET).

Diagramm 5: Bilderzeugungstechniken inklusive Mischformen (als Kuchendiagramm)

Anschliessend sollen die einzelnen BET näher betrachtet und detaillierter analysiert werden. Hierfür werden die Daten zuerst in die bereits eingeführten Themengebiete aufgeteilt und anschliessend anhand der BET aufgeschlüsselt. Diese Ergebnisse befinden sich im Anhang (Seite 66).

4.4.2. BET: Hauptformen vs. Mischformen

Gemäss Langer (2005) - Kapitel 2.8.3 - ist die Einteilung auch mit "nur" sechs Haupt-Bilderzeugungstechniken möglich. Dafür werden die Mischformen zu den jeweiligen Haupt-BET hinzugezählt. Hier eine Ansicht bei welcher Haupt-BET die jeweiligen Mischformen anzusiedeln sind:

Tabelle 16: Haupt-BET und Mischformen

Haupt-BET	Mischformen
Skizzierende Technik	Substitutive Skizze, Indizierende Skizze
Manipulative Technik	-
Substitutive Technik	-
Massanzeigende Technik	-
Indizierende Technik	Bewegter Index
Stempelnde Technik	-

Daraus ergibt sich folgendes Diagramm:

Diagramm 6: BET: Hauptkategorien

Die Interpretation der Analyse – sowie die Thematik der Haupt-Bilderzeugungstechniken und der Mischformen – werden im Diskussionsteil erneut aufgegriffen.

4.5. Verknüpfung: BET mit ZLB

Als letztes Diagramm werden die Bilderzeugungstechnik und die Kategorien ZLB in Verbindung gesetzt. Dies vor allem um die zwei Fragestellungen ausschöpfend beantworten zu können.

Bilderzeugungstechniken bei Namengebärden in der DSGS

Diagramm 7: Kategorie ZLB in Zusammenhang mit BET

5. DISKUSSION

5.1. Interpretation der Ergebnisse

5.1.1. Themengebiete

Es ist hervorzuheben, dass etwas mehr als die Hälfte der Namengebärden den Themengebieten ‚Politik‘ entstammen. Der Grund dafür wird vor allem darin gesehen, dass die Auswahl der Gebärden, welche ins Lexikon kommen, unter anderem von einer sogenannten Experten-Gruppe gesteuert wird. Diese Gruppe bespricht fehlende Gebärden, welche während der Produktion der Tagesschau des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) vorkommen. In der Tagesschau wird sehr häufig und ausführlich über politische Themen berichtet, wobei hier oftmals Personen auftauchen, die noch kein Namengebärde besitzen. In diesem Zusammenhang ist augenfällig, dass eine hohe Anzahl an Türkischen Politikern im Lexikon vertreten ist. Auf Nachfragen bei der Projektverantwortlichen (SGB-FSS) hin, werden die vielen Krisensituationen der Vergangenheit, respektive die Berichterstattung über diese Geschehnisse, als Grund genannt.

Die Kategorie ‚Sport‘ kommt mit über einem Drittel am zweithäufigsten vor. Dieser Aspekt ist darauf zurückzuführen, dass sportliche Themen in der Tagesschau einen grossen Stellenwert besitzen. Vor allem Sportarten wie Fussball (grosses öffentliches Interesse) oder Tennis in denen die Schweiz auf der internationalen Bühne proportional sehr gut vertreten ist. Auch in der Gehörlosengemeinschaft hat das Thema Sport eine hohe Bedeutsamkeit, was sich im Lexikon ebenfalls in anderen Kategorien widerspiegelt.

Darauf folgen die Themengebiete ‚Unterhaltung‘ und anschliessend die ‚Wissenschaft‘ sowie ‚Kunst‘. Alle drei Themen gehören zu den „wichtigen Neuigkeiten“ und sind darum fester Bestandteil einer Sendung wie der Tagesschau.

Diese Themengebiete und deren Häufigkeit sind somit der Spiegel der behandelten Themen in der Tagesschau des SRF. Wenn dieser Gedanke weitergeführt wird, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass sie ein Spiegel der Gesellschaft darstellen. Die Bandbreite ist sehr gross und vielfältig aber gleichzeitig auch abhängig von der Aktualität.

5.1.2. Zugrunde liegende Bilder (ZLB)

Das jeweilige zugrunde liegende Bild zu eruieren, hat sich schwieriger herausgestellt als erwartet. Obwohl zu einem überwiegenden Anteil auf ein äusseres Merkmal der Person Bezug genommen wird und sich damit das zugrunde liegende Bild vermeintlich rasch bestimmen lassen könnte, lässt es sich bei einigen Personen erst auf den "zweiten" Blick erkennen. Beispielsweise bei François Hollande, den zwei kleine Warzen auf der rechten Wange kennzeichnen. Die aufmerksame Beobachtungsgabe und Affinität in Bezug auf visuelle Merkmale der gehörlosen Personen könnte eine Begründung für diesen Umstand sein. In der Literatur von Hohl

(siehe Kapitel 2.4) wird diese Begründung bestätigt. Dabei geht Hohl aber noch einen Schritt weiter und erwähnt die Tatsache, dass die Namengebärden von Politikern gleichermassen nüchtern bis beleidigend sein können. Auch diese Aussage kann mit dieser Forschung belegt werden. Beispiele dazu sind die Namengebärden für Joachim Gauck (buschige Augenbrauen) oder Helmut Kohl (wackelndes Doppelkinn).

Es stellte sich heraus, dass das zugrunde liegende Bild nicht immer eindeutig interpretierbar ist. Bei insgesamt 25 Namengebärden kann das zugrunde liegende Bild komplett nicht bestimmt werden. Teilweise können zwar Vermutungen angestellt werden, diese werden aber von den befragten Fachpersonen und Informanten nicht bekräftigt. Dies ist oftmals bei Personen mit internationaler Herkunft der Fall, wie z.B. bei Recep Tayyip Erdogan. Dort besteht die Annahme, dass die Namengebärde eventuell einen Zusammenhang mit dem Logo der nach ihm benannten Universität zu tun hat. Ein weiteres Beispiel ist die Namengebärde von Richard Nixon. Hier kann zwar ausfindig gemacht werden, dass die Gebärde abgeleitet ist von der Gebärde für LIE in der Amerikanischen Gebärdensprache. Allerdings kann nicht weiter eruiert werden, was das zugrunde liegende Bild bei der Gebärde LIE ist. Eine grösser angelegte Umfrage könnte in diesem Punkt sicher mehr Klarheit verschaffen. Bei den Namengebärden von ausländischen Personen müsste dabei unbedingt berücksichtigt werden, Personen aus dem entsprechenden Herkunftsland zu befragen.

5.1.3. Kategorisierungen

Die Einteilung der zugrunde liegenden Bilder in übergeordnete Kategorien hat ergeben, dass die Kategorie ‚Frisur‘ den grössten Anteil hat. Dies ist ein interessanter Punkt und dahingehend überraschend, als dass sich Frisuren grundsätzlich relativ schnell ändern können. Wenn hingegen genauer betrachtet wird, bei welchen Personen das zugrunde liegende Bild die Frisur ist, lässt sich durchaus wieder ein Muster erkennen. Und zwar kann bei den meisten dieser Personen behauptet werden, dass die Frisur wie ein Markenzeichen für sie ist. Beispiele dazu sind Donald Trump, Elvis Presley, Kim Jong-Un, Margaret Thatcher, Michael Jackson, Micheline Calmy-Rey, Mozart, Thomas Gottschalk, usw.

Mit Überraschung wird festgestellt, dass an zweiter Stelle die Kategorie ‚Gegenstand‘ erscheint. In der Literatur wird keine separate Kategorisierung für Gegenstände vorgenommen. Hohl (2004) zählt das zugrunde liegende Bild von Gegenständen beispielsweise in die Kategorie der Verhaltens- oder Personenmerkmale. Beispiele dazu sind die Zigarre bei der Namengebärde von Kaspar Villiger, welche verhaltenstypisch ist oder der Basketball bei Michael Jordan, welcher sich auf die Person bezieht (Hohl, 2004, S. 105-107). Aufgrund des Eindrucks, dass die Kategorien Verhaltens- und Personenmerkmale zu nah an der Begrifflichkeit der Charaktermerkmale sind, bestätigt die Entscheidung eine eigene Kategorie ‚Gegenstand‘ zu erstellen.

Bei einer genaueren Betrachtung der Kategorie ‚Gegenstand‘ fällt auf, dass zu einem überwiegenden Anteil Kleider oder Accessoires vorkommen. Dies ist überraschend gerade im Hinblick auf die Aussage von Hohl (siehe Kapitel 2.5). Sie erwähnt, dass Schmuck oder Brillen ungeeignete Grundlagen für eine Namengebärde bieten. Sie begründet diese Aussage mit dem Argument der Kurzlebigkeit dieser Dinge. Dieses Argument kann nur mit ihrer Ergänzung, dass die Gegenstände durch mehrjähriges Tragen eine Eigenart symbolisieren, widerlegt werden. Daraus kann geschlossen werden, dass die Gegenstände bei diesen Personen eine Art Erkennungszeichen sind.

Das dritthöchste Vorkommen der Kategorie ‚Gesichtsauffälligkeiten‘ ist wiederum schlüssig, da sie sich wieder auf körperliche Merkmale beziehen. Einmal mehr zeigt sich, dass bei der Wahl der Namengebärde die Bildhaftigkeit einen grossen Stellenwert einnimmt.

Ein weiterer erwähnenswerter Aspekt ist, dass nur vier von insgesamt 139 Namengebärden der Kategorie ‚Verhalten‘ zugeordnet werden konnten. Diese sind bezogen auf ein charakteristisches Merkmal, wie z.B. die rausgestreckte Zunge bei Albert Einstein oder die Funktion als Stürmer bei Lionel Messi. Im Vergleich dazu trat bei der Erhebung von Hohl (siehe Kapitel 2.7.4), die verhaltensbezogene Kategorie bei bekannten Personen am zweithäufigsten auf.

Wenn nun die **Kategorie ZLB im Verhältnis zu den einzelnen Themengebieten** betrachtet wird (siehe Diagramm 3), fällt vor allem die Kategorie ‚Wissenschaft‘ ins Auge. Dies aufgrund der Tatsache, dass kein einziges Mal die ansonsten am häufigsten vorkommende Kategorie ‚Frisur‘ benutzt wird.

Hingegen ist die Kategorie ‚Gegenstand‘ mit Abstand am meisten vertreten. Wenn man sich überlegt welches Bild mit Wissenschaftlern assoziiert wird, erscheint es schlüssig, dass es die von ihnen erfundenen Gegenstände sind. Ähnlich verhält es sich bei der Kategorie ‚Kunst‘.

Auf weitere Ausführungen wird auf Grund der fehlenden Relevanz für die Beantwortung der Fragestellung verzichtet.

5.1.4. Bilderzeugungstechniken (BET)

Es werden teilweise sehr lange, intensive und angeregte Diskussionen darüber geführt, ob bei gewissen Namengebärden überhaupt eine Bilderzeugungstechnik vorliegt oder nicht.

Beispiele dafür sind die Namengebärden von André Citroën, Louis Renault und Yves Saint Laurent. Das zugrunde liegende Bild ist auf das Logo zurückzuführen. Nun stellt sich die Frage, ob das Logo als fassbarer Gegenstand interpretiert werden kann. Es wird schlussendlich entschieden, dass das Logo indirekt als Gegenstand gesehen und deshalb der Technik der substitutiven Skizze zugeordnet werden kann.

Ein weiterer Fall sind Gestiken, welche in der Fachliteratur von Langer nicht explizit erwähnt werden. Bei einigen Personen besteht das zugrunde liegende Bild aus einer typischen Gestik.

Ein Beispiel dazu ist die Namengebärde für Queen Elisabeth: das ‚typische‘ sanfte Winken bei öffentlichen Anlässen. Nun könnte die Frage gestellt werden, ob es sich um eine substitutive Technik handelt, da bei der Gestik die Arme und Hände stellvertretend für die Arme und Hände der Person stehen. Es wird jedoch der Entscheid gefällt Gestiken der manipulativen Technik zuzuordnen. Dies auf der Grundlage der Theorie, die besagt, dass bei der manipulativen Technik die Hand für die Hand einer Person steht, die etwas Bestimmtes tut.

Ein zusätzlicher Grenzfall sind Namengebärden, bei denen die Initialen mittels Fingeralphabet im neutralen Raum ausgeführt werden. Im weitesten Sinne könnte davon gesprochen werden, dass die mittels der Hand geformten Buchstaben der substitutiven Technik zugeordnet werden könnten. Allerdings wird aufgrund des fehlenden zugrunde liegenden Bildes dagegen entschieden. In der Literatur von Langer lassen sich zu diesem Punkt keine eindeutigen Aussagen finden. Das Fingeralphabet wird somit keiner Bilderzeugungstechnik zugeordnet.

Schwierigkeiten bereitet oftmals die Abgrenzung von der substitutiven zur indizierenden Skizze. Bei einigen Gebärden ist die Zuteilung zu einer der beiden Mischformen nicht einfach. Die Namengebärde von Pascal Couchepin zeichnet das Bild einer imaginären grossen Nase indem die gespreizten Daumen, Zeige- und Mittelfinger einer Hand von der Nase in einem Bogen nach unten zusammengeführt werden. Diese Form trifft sowohl auf die Kriterien der substitutiven sowie auch der indizierenden Skizze zu. Da jedoch bei den meisten Gebärden die Ausführungsstellen auf den real vorhandenen Gegenstand hinweisen, wird entschieden diese Gebärden den indizierenden Skizzen zuzuordnen.

Wenn die Bestimmung einer Technik nicht ganz eindeutig ist, hilft zudem die Einteilung anhand der drei Strukturelemente Verhaltens- Raum- oder Formikonizität. Meist kann so nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen und eine Namengebärde trotzdem eingeteilt werden. Beispielsweise bei der Namengebärde von Fidel Castro. Dabei wird die Hand mit leicht gekrümmten Fingern vom Kinn hinunter in den neutralen Raum bewegt. Hier wird entschieden, dass nicht die Verhaltensikonizität, sprich durch den Bart streichen mit der Hand, sondern die Raumikonizität im Vordergrund steht. Deswegen wird nicht die manipulative Technik, sondern die indizierende Skizze gewählt. Dieses Beispiel zeigt unmissverständlich die Wichtigkeit von Langers Aussage auf, dass bei der Bestimmung verschiedene Aspekte und Kriterien berücksichtigt und in einem gemeinsamen Zusammenhang interpretiert werden müssen (siehe Kapitel 2.8.3).

Durch den Fakt, dass sich Namengebärden meist auf äussere Merkmale beziehen, ist die Ausführungsstelle bei Namengebärden von grosser Wichtigkeit. Aufgrund dessen wird sehr oft die Mischform der ‚indizierenden Skizze‘ gewählt. Dies spiegelt sich auch im Ergebnis des Diagramms 2 wider, bei dem 45% der Namengebärden der Mischform der ‚indizierenden Skizze‘ zugeordnet werden können. Dass danach an zweiter Stelle mit 19% die ‚substitutive Technik‘ folgt, ist darauf zurückzuführen, dass Gegenstände oftmals mittels der substitutiven Technik

dargestellt werden. Beim ersten Teil der Namengebärde von Königin Victoria werden beispielsweise die Zacken der Krone mittels ausgestrecktem Zeigefinger substitutiv angedeutet. Ausserdem wird die häufig auftretende Gesichtsauffälligkeit der markanten Ohren mittels der substitutiven Technik ausgeführt. Dass die dritthäufigste Technik die ‚manipulative Technik‘ mit 15% ist, ist einerseits auf den Umstand der bereits erwähnten Gestiken zu führen und andererseits ebenfalls auf die Gegenstände. Ein Beispiel hierzu ist das Abfeuern der Armbrust bei der Namengebärde von Wilhelm Tell. Auf dem vierten Platz befindet sich die ‚substitutive Skizze‘. Der eher hohe Anteil dieser Mischform lässt sich unter anderem auf den Umstand zurückführen, dass die Logos dieser Kategorie zugeordnet sind.

Wie bereits im Theorieteil (siehe Kapitel 2.8.3) erläutert, können die Mischformen als zusätzliche Bilderzeugungstechniken gelten. Dennoch ist es interessant sich nur auf die sechs Haupt-BET zu fokussieren. Dafür wird eine Auswertung mit Zuteilung aller Namengebärden zu den sechs Bilderzeugungstechniken erstellt (siehe Diagramm 4: Bilderzeugungstechniken (BET) und Diagramm 5: Bilderzeugungstechniken inklusive Mischformen (als Kuchendiagramm)). Mit einer überwiegenden Mehrheit von 58% steht dann die ‚skizzierende Technik‘ ganz klar an erster Stelle.

Wie bereits mehrfach ausgeführt, stehen bei Namengebärden von bekannten Personen äussere Merkmale wie Frisuren, Gesichtsauffälligkeiten, -behaarung oder -formen unmissverständlich im Vordergrund. Dies lässt die logische Schlussfolgerung zu, dass die einfachste Methode dafür eine skizzierende Technik sein muss und keine Verhaltensikonizität gegeben ist. Somit steht die ‚skizzierende Technik‘ bei Namengebärden von bekannten Personen klar und nachvollziehbar an vorderster Stelle.

5.2. Beantwortung: Leitfrage & Fragestellung

Für die Beantwortung der Leitfrage dieser Bachelorarbeit muss folgende Fragestellung zuerst beantwortet werden:

Welches Bild liegt diesen Gebärden zugrunde und lassen sich daraus Kategorien ableiten?

Zum Thema Kategorisierung ist die Antwort: **Ja**. Folgende Kategorien lassen sich ableiten:

- Frisur
- Gegenstand
- Gesichtsauffälligkeit
- Gesichtshaarung
- Gesichtsförmigkeit
- Gestik
- Körper
- Logo
- Verhalten

Um die Darstellung des zugrunde liegenden Bildes zu vereinfachen, werden die Kategorien als Einteilung verwendet und nur einige Beispiele genannt:

- Die ‚Frisur‘ ist durch folgende zugrunde liegenden Bilder vertreten: Locken, (Halb-) Glatze, Kurzhaarfrisur, geflochtenes Haar, Undercut, aufgestellte Haare, Pferdeschwanz.
- Bei der Kategorie ‚Gegenstand‘ kommen die folgenden zugrunde liegenden Bilder mehrfach vor: Pistole, Brille, Kleidung, Stock.
- Die Kategorie ‚Gesichtsauffälligkeit‘ beinhaltet vor allem folgende Bilder: Abstehende Ohren, Mundfalten, Zahnstellung, Kinn-/Backenfalte, markante Nase, Mund-/Lippenform.
- Bei der ‚Gesichtshaarung‘ sind es mehrheitlich folgende: Schnurrbart, langer Bart, gerade/buschige Augenbrauen, Bärtchen.
- Bei ‚Gesichtsförmigkeit‘ sind es unter anderem folgende: Grosse Wangen, ausgeprägtes Kinn, spitziges Kinn.
- Bei der Kategorie ‚Gestik‘ sind die Bilder sehr unterschiedlich: Denkposition, auf den Tisch klopfen, sanftes Winken, Hand in der Weste.
- Bei der Kategorie ‚Körper‘ sind es die folgenden: Muskelspiel, grosser Bizeps.
- Bei den ‚Logos‘ sind es folgende: Citroën, Kampagne Barack Obama, Renault, Kampagne Mitt Romney, Yves Saint Laurent.
- Und bei der Kategorie ‚Verhalten‘ kommen folgende Bilder vor: rausgestreckte Zunge, viel blinzeln, Stürmer & viele Tore geschossen.

Es wird darauf verzichtet auf alle zugrunde liegenden Bilder einzugehen. Die vollständige Liste ist im Anhang ab Seite 71 zu finden. Auf der folgenden Seite wird auf die Leitfrage eingegangen.

Welche Bilderzeugungstechniken (BET) werden bei Namengebärden für bekannte Personen in der DSGS am häufigsten verwendet?

Zur Beantwortung der Leitfrage werden die vier häufigsten verwendeten Techniken respektive Mischformen als Rangliste dargestellt:

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. Indizierende Skizze | 45% |
| 2. Substitutive Technik | 19% |
| 3. Manipulative Technik | 15% |
| 4. Substitutive Skizze | 12% |

Die restlichen Techniken/Mischformen haben einen prozentualen Anteil von weniger als 5% und sind somit unerheblich für die Beantwortung der Leitfrage.

Die Mischformen ‚Gehaltene Skizze‘ und ‚Bewegtes Mass‘ treten nie auf.

6. REFLEXION UND AUSBLICK

Nachfolgend sollen die Literatur, Methodik sowie die Ergebnisse kritisch reflektiert werden. Anschliessend wird noch ein kurzer Ausblick für die Zukunft gemacht.

6.1. Theoretische Grundlagen

Während der Literaturrecherche musste festgestellt werden, dass die existierende Literatur zum Thema Namengebärden sehr eingeschränkt und teilweise auch relativ veraltet ist. Bei den meisten Arbeiten werden eher die soziologischen und kulturellen Hintergründe beleuchtet. Dazu kommt, dass bisherige Erforschungen vor allem den Fokus auf Namengebärden von gehörlosen Personen oder Personen mit Nähe zur Gehörlosengemeinschaft legen.

All diese Punkte machten es deshalb relativ schwierig, einen Vergleich zur bisherigen Literatur anzustellen. Ein möglicher Vergleich wäre eine Bereicherung für diese Forschungsarbeit gewesen.

6.2. Methodisches Vorgehen

6.2.1. Datenmaterial

Wie im Kapitel „Methodisches Vorgehen“ und der Einführung beschrieben, waren die Möglichkeiten dieser Arbeit hinsichtlich der Zeit und dem Umfang beschränkt. Leider liess es die Zeit nicht zu, eine eigene Umfrage durchzuführen um bekannte Namengebärden aus dem spontanen Gebrauch heraus, zu erforschen. Während der Untersuchung musste festgestellt werden, dass teilweise die Aktualität der Daten unzulänglich war. Wie bereits im Exkurs „Lexikographie“ erwähnt, ist ein Lexikon immer einem Wandel der Zeit unterworfen und widerspiegelt "nur" einen Sprachausschnitt. Neuere Namengebärden, wie der neue Bundesrat Ignazio Cassis sind noch nicht vertreten. Dies hat unsere Analyse nur bedingt tangiert, wäre aber für eine weiterführende Arbeit von enormer Bedeutung.

Dennoch sollte hier erwähnt werden, dass die Rohdaten vollständig vorhanden und sehr klar strukturiert waren. Die Zusammenarbeit mit dem SGB-FSS war effizient und kooperativ.

6.2.2. Lexika im internationalen Vergleich

Die Übersicht der Lexika im internationalen Vergleich (Exkurs) und die dazugehörigen Recherchen sind sehr interessant. Eine vertiefte Recherche zum Thema wäre von grosser Bedeutung und würde die Erforschung der Gebärdensprache mit wertvollen Informationen unterstützen. Jedoch fehlten die Zeit und Ressourcen um sich vertieft mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Eine interessante Ressource hierzu ist das Buch "Wörterbücher der Deutschen Gebärdensprache" von Ulrike Thamm (2014). Es bietet einen gut strukturierten und übersichtlichen

Einblick in die bestehenden Lexika in Deutschland. Ihre Ausführungen gewähren den Lesern erste Einblicke in diese Thematik und bieten hinsichtlich der Deutschen Gebärdensprache einen guten Startpunkt für weiterführende internationale Forschungen.

6.2.3. Analyse: zugrunde liegendes Bild & Einteilung Bilderzeugungstechnik

Während der Analyse wurde offensichtlich, dass das Eruiieren des zugrunde liegenden Bildes eine grosse Herausforderung darstellte. Trotz hilfreicher Technologien wie der Online-Suche in Google und Wikipedia stellten gerade internationale Namengebärden ein fast unüberwindbares Hindernis dar. Oft fehlte das kulturelle Hintergrundwissen, das auch in solchen Datenbanken unauffindbar ist. In dieser Arbeit wurde versucht eine kleinangelegte Befragung (siehe Methodik: Informanten) durchzuführen, jedoch waren die Mittel und Möglichkeiten beschränkt.

Um diese Lücke zu schliessen, wäre deshalb eine grössere Umfrage unter gehörlosen Personen - sogar auf internationaler Ebene, von Vorteil. Solche Untersuchungen sollten unbedingt unter Einbezug eines breiteren Umfeldes erfolgen.

Im Bezug zu den Bilderzeugungstechniken ergaben sich ähnliche Erschwernisse. Trotz Klarheit über das zugrunde liegende Bild war das Ermitteln und Festlegen der BET teilweise beschwerlich. Ein gutes Beispiel hierzu ist die Gebärde für DRACULA. Das zugrunde liegende Bild sind die Zähne von Dracula - jedoch ist nicht klar, ob es sich um eine substitutive Technik (Substitutor: Zähne Dracula) oder eine manipulative Technik (Handlung: Zubeissen der Zähne) handelt. Schlussendlich hat man sich auf die substitutive Technik geeinigt, wobei die Raumkonizität den Ausschlag dafür gegeben hat. Jedoch könnte die Diskussion bis ins unendliche fortgesetzt werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass beide Punkte (ZLB und BET) Fehlinterpretationen zulassen und folglich Analysen mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen sind.

6.3. Ergebnisse

Die Mischform der indizierenden Skizze macht einen sehr hohen Anteil¹⁰ aus. Dieser extrem hohe Anteil ist verblüffend und wurde von den Forschenden zum Zeitpunkt der Festlegung der Leitfrage so nicht erwartet. Nach dem Studieren der Literatur und der Auseinandersetzung mit der gewählten Thematik ist es jedoch nachvollziehbar. Namengebärden sind häufig geprägt von äusseren Merkmalen und natürlich spielt da die Ausführungsstelle immer eine Rolle.

¹⁰ An dieser Stelle muss nochmals betont werden, dass aufgrund der relativ kleinen und einseitigen Datenmenge, keine allgemein gültigen Aussagen getroffen werden können.

6.4. Ausblick für die Zukunft

Die Auseinandersetzung mit der Untersuchung und Thematik hat einige weiterführende Fragen aufgeworfen. Es wäre interessant zu sehen, wie diesen mit weiteren Forschungen nachgegangen wird. Hier einige Gedanken dazu:

- Wie bereits vorgängig darlegt, könnte eine grösser angelegte Umfrage in Bezug auf das zugrunde liegende Bild der einzelnen Namengebärden mehr Aufschluss geben. Kulturelles Hintergrundwissen ist dabei von grosser Bedeutung und würde einer Analyse massgebliche Unterstützung bieten.
- Die eingeschränkte Anzahl von Namengebärden in vorliegender Arbeit gibt auch Anlass zur weiteren Forschung. Anhand einer grösseren Datenmenge – zum Beispiel mittels einer Umfrage – könnten noch differenziertere und gehaltvollere Aussagen über das zugrunde liegende Bild sowie der BET gemacht werden.
- Ein wertvoller Punkt wäre auch die Untersuchung der diachronischen Entwicklung von Namengebärden. Dieses Thema beschäftigt die Gehörlosengemeinschaft sehr und es wird oft darüber diskutiert. Es werden stetig neue Gebärden gebildet und alte Gebärden geändert oder angepasst. Eine Forschung dieser Entwicklungsschritte würde sicher anregende Ergebnisse liefern.
- Die Einteilung von Gebärden nach Bilderzeugungs-Techniken kann eine Möglichkeit respektive ein Kriterium sein, um in Lexika eine verfeinerte Suche gestalten zu können. Bis heute fehlt die „umgekehrte“ Suche nach Gebärden weitgehend - sprich die Handhabung der Gebärde ist bekannt, jedoch das lautsprachliche Wort nicht. Dabei müssten neben den Bilderzeugungstechniken auch die manuellen Komponenten wie Handform, Ausführungsstelle, Bewegung und Handstellung analysiert und kategorisiert werden. In Deutschland existiert beispielsweise mit den Fachgebärdenlexika „Gesundheit und Pflege“ sowie „Gärtnerei und Landschaftsbau“ der Universität Hamburg¹¹ bereits ein solche Kategorisierung. Dort besteht unter anderem die Möglichkeit nach den unterschiedlichen Komponenten sowie auch nach der Bilderzeugungstechnik zu suchen. Ein Schritt in diese Richtung wurde in der Schweiz durch den Fingershop¹² bereits gemacht, jedoch wäre das Konzept ausbaubar und wünschenswert.

¹¹ <https://www.idgs.uni-hamburg.de/forschung/forschungsprojekte/fachgebaerdenlexika.html>

¹² <https://www.gebaerdensprache-lernen.ch/>

7. ABSCHLUSS

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Namengebärden im Rahmen dieser Bachelorarbeit war sehr herausfordernd und spannend. Während der Analyse und Auswertung der zugrunde liegenden Bilder haben wir immer wieder über die Gebärdensprache gestaunt. Die simplen, aber auch sehr schönen Bilder, die wir mit Hilfe der Bilderzeugungstechniken einteilen konnten, faszinierten uns und zauberten uns mehrmals ein Lächeln auf die Lippen. Die Verknüpfung der Bilderzeugungstechniken mit Namengebärden von bekannten Personen ist uns einerseits gut gelungen und andererseits hat es uns dabei auch noch viel Freude bereitet. Immer wieder mussten wir feststellen, dass das Hintergrundwissen bei der Vergabe von Namengebärden von enormer Bedeutung ist. Ein Thema, das auch in unserem Arbeitsalltag als Dolmetscherinnen von immenser Wichtigkeit ist.

Die zahlreichen Gespräche und Austausche untereinander aber auch mit den Fachpersonen waren sehr bereichernd und aufschlussreich. Die intensive Beschäftigung mit der Thematik der Bilderzeugungstechniken hat unseren Horizont erweitert und geholfen, die Gebärdensprache noch besser zu verstehen und anwenden zu können. Erneut zeigt sich die Vielfalt und der Detailreichtum dieser Sprache.

An dieser Stelle möchten wir gerne mit folgendem Zitat von Langer (2005) abschliessen:

Durch die Kenntnis der Bilder und der Bilderzeugungstechniken, kann man das Visualisierungspotenzial von Gebärden besser verstehen und anwenden ... Das Wissen um die zugrunde liegenden Bilder ikonischer Gebärden und um die verschiedenen Darstellungstechniken trägt somit zum besseren Verständnis der besonderen Eigenschaften und Möglichkeiten von Gebärdensprachen als visuellen Sprachen bei. (Langer, 2005, S. 269)

8. LITERATURVERZEICHNIS

- Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. Hamburg: Signum.
- Eichmann, H., Hansen, M., & Hessmann, J. (2012). *Handbuch Deutsche Gebärdensprache* (50). Seedorf: Signum.
- European Sign Language Centre. (2012). *Spread the Sign*. Zugriff am 13. Februar 2018 unter <https://www.spreadthesign.com/>
- Hedberg, T., & von Meyenn, A. (1991). Namensgebärden in der Schwedischen Gebärdensprache. *Das Zeichen*, 5 (18/1991), 483-485.
- Hohl, F. (2004). *Namengebärden*. Universität Bern, Institut für Germanistik. Bern: Universität Bern.
- Johnston, T., & Schembri, A. (1999). On Defining Lexeme in a Signed Language. (T. N. John Benjamins Publishing Company, Hrsg.) *Sign Language & Linguistics*, 2 (2), 115-185.
- Konrad, R. (2011). *Die lexikalische Struktur der Deutschen Gebärdensprache im Spiegel empirischer Fachgebärdenlexikographie*. Tübingen: Narr Verlag.
- Langer, G. (2005). Bilderzeugungstechniken in der Deutschen Gebärdensprache. *Das Zeichen*, 19 (70/2005), 254-270.
- Lutzeier, P. R. (2002). Der Status der Lexikologie als linguistische Disziplin. In A. Curse, F. Hundsnurscher, M. Job & P. R. Lutzeier (Hrsg.): *Lexikologie/Lexikology: Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen*, 21, 1-14.
- Nübling, D., Fahlbusch, F., & Heuser, R. (2012). *Namen - Eine Einführung in die Onomastik*. Tübingen: Narr Verlag.
- San Diego State University, Tufts University & Boston University. (2016). *ASL-Lex: A Lexical Database for ASL*. Zugriff am 13. Februar 2018 unter <http://www.asl-lex.org/>
- Schweizerischer Gehörlosenbund. (2017). *Gebärdensprache-Lexikon SGB-FSS*. Zugriff am 31. Januar 2018 unter <https://signsuisse.sgb-fss.ch/de/>
- Supalla, S. J. (1990). The Arbitrary Name Sign System in American Sign Language. *Sign Language Studies* (67), 99-125.
- Supalla, S. J. (1992). *The book of name signs: naming in american sign language*. (DawnSignPress, Hrsg.) San Diego.
- Thamm, U. (2014). *Wörterbücher der Deutschen Gebärdensprache* (14). (P. A. Schmitt, Hrsg.) Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

Tissi, T. (1993). *Namengebärden in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache* (23). Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.

Uhlig, A. (2011). Namen und Namengebärden in der Deutschen Gebärdensprache. *Das Zeichen*, 25(87/2011), 58-73.

Verlag Karin Kestner. (2017). *Das große Wörterbuch der Deutschen Gebärdensprache, Version 3*. Zugriff am 13. Februar 2018 unter <http://www.kestner.de/n/verlag/produkte/dgswb/dgswb-einfuehrung.htm>

Wikimedia Foundation Inc. (22. Januar 2018). *Wikipedia - The Free Encyclopedia*. Zugriff am 04. Februar 2018 unter https://en.wikipedia.org/wiki/Obama_logo

9. ABBILDUNGS-, DIAGRAMM- UND TABELLENVERZEICHNIS

Abb. 1: Freddy - der Fisch (Langer, 2005, S.263)	20
Abb. 2: Gebärdenfoto Alberto Giacometti (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)	21
Abb. 3: Gebärdenfoto James Bond (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)	22
Abb. 4: Gebärdenfoto Prinz Charles (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)	23
Abb. 5: Gebärdenfoto Angela Merkel (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)	23
Abb. 6: Gebärdenfoto Mustafa K. Atatürk (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)	24
Abb. 7: Gebärdenfoto Stan Wawrinka (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2017)	25
Abb. 8: Gebärdenfoto Barack Obama (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2017)	26
Abb. 9: Kampagnen-Logo Obama (Wikimedia Foundation Inc., 2018)	26
Abb. 10: Gebärdenfoto Elvis Presley (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)	27
Abb. 11: Gebärdenfoto Josip Drmic (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2018)	27
Abb. 12: Lexika im internationalen Vergleich (European Sign Language Centre, 2012; San Diego State University, Tufts University & Boston University, 2016; Schweizerischer Gehörlosenbund, 2017; Verlag Karin Kestner, 2017)	33
Diagramm 1: Themengebiete	40
Diagramm 2: Kategorien zugrunde liegendes (ZLB)	42
Diagramm 3: Kategorie ZLB im Verhältnis zu Themengebiet	44
Diagramm 4: Bilderzeugungstechniken (BET)	46
Diagramm 5: Bilderzeugungstechniken inklusive Mischformen (als Kuchendiagramm)	47
Diagramm 6: BET: Hauptkategorien	49
Diagramm 7: Kategorie ZLB in Zusammenhang mit BET	50
Tabelle 1: Motivbereiche für Familiennamen (in Anlehnung an Nübling & Dammel in Uhlig (2011, S. 61-62)	9
Tabelle 2: Kategorien nach Tissi (1993, S. 14-21)	16
Tabelle 3: Namenklassen nach Uhlig (2011, S. 65)	16
Tabelle 4: Politik nach Hohl (2004, S. 88)	17
Tabelle 5: Showbusiness nach Hohl (2004, S. 88)	17
Tabelle 6: Sport nach Hohl (2004, S. 106)	18
Tabelle 7: Beispiel für Anreicherung	34
Tabelle 8: International & Sport	37
Tabelle 9: Datenübersicht	38
Tabelle 10: Auszug der Gesamtliste	39
Tabelle 11: Zugrunde liegendes Bild: ‚Frisur‘	42
Tabelle 12: Zugrunde liegendes Bild: ‚Gegenstand‘	43

Tabelle 13: Zugrunde liegendes Bild: ‚Gesichtsauffälligkeit‘	43
Tabelle 14: Themengebiet: ‚Wissenschaft‘ und Filter: ‚Gegenstand‘	45
Tabelle 15: Themengebiet: ‚blank‘	45
Tabelle 16: Haupt-BET und Mischformen	48

10. ANHANG

10.1. Zusätzliche Auswertungen: BET mit Themengebiet

Wie auf Seite 48 bereits eingeführt, sind hier die BET anhand der Themengebiete aufgeschlüsselt.

BET: Fiktive Figur

Anhang-Abb. 1: BET: ‚Fiktive Figur‘

BET: Kunst

Anhang-Abb. 2: BET: ‚Kunst‘

BET: Marke

Anhang-Abb. 3: BET: ‚Kunst‘

BET: Politik

Anhang-Abb. 4: BET: ‚Politik‘

Anhang-Abb. 5: BET: ‚Sport‘

BET: Unterhaltung

Anhang-Abb. 6: BET: ‚Unterhaltung‘

BET: Wissenschaft

Anhang-Abb. 7: BET: ‚Wissenschaft‘

Abbildungsverzeichnis (Anhang)

Anhang-Abb. 1: BET: ‚Fiktive Figur‘	66
Anhang-Abb. 2: BET: ‚Kunst‘	66
Anhang-Abb. 3: BET: ‚Kunst‘	67
Anhang-Abb. 4: BET: ‚Politik‘	67
Anhang-Abb. 5: BET: ‚Sport‘	68
Anhang-Abb. 6: BET: ‚Unterhaltung‘	68
Anhang-Abb. 7: BET: ‚Wissenschaft‘	69

10.2. Vereinbarung/Einverständniserklärung

Vereinbarung/Einverständniserklärung für die Weiterverwendung der Gesprächsinhalte

Um Hintergrundinformationen für die Bachelorarbeit zu erhalten werden persönliche Gespräche geführt. Möglicherweise fließen Teile dieser Unterhaltungen in die Bachelorarbeit ein.

Die Thematik der Bachelorarbeit enthält die Bilderzeugnistechniken (nach Gabriele Langer, 2005) von Namengebärden in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache für bekannte Persönlichkeiten sowie das zugrundeliegende Bild der Namengebärden. Weiter wird der Prozess der Lexikalisierung beleuchtet.

Die Bachelorarbeit wird im Rahmen der Ausbildung zum GebärdensprachdolmetscherIn an der Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) verfasst.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das mit mir geführte Gespräch im Zusammenhang mit der obengenannten Thematik festgehalten wird. Teile daraus dürfen weiterverwendet und allenfalls im Rahmen der Bachelorarbeit verschriftlicht und zitiert werden. Es ist mir freigestellt, die gestellten Fragen zu beantworten oder abzulehnen.

Name

Vorname

Datum

Ort

Unterschrift

Danke für die Bereitschaft und das Gespräch!

10.3. Gesamtliste aller Namengebärdern

Gebärde	Gebärdens-Status	Themengebiet	Herkunft	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB	Bilderzeugungstechnik
007 JAMES BOND	anerkannt	Fiktive Figur	Int.	Pistole ziehen aus dem Jackett und zielen	Gegenstand	Manipulative Technik
ABDULLAH GÜL	provisorisch	Politik	Int.	Schnurrbart	Gesichtsbehaarung	Indizierende Skizze
ADMIR MEHMEDI	provisorisch	Sport	National	lockiges Haar	Frisur	Indizierende Skizze
ADOLF HITLER	anerkannt	Politik	Int.	Zweifingerbart und	Gesichtsbehaarung	Substitutive Technik
Kombination ADOLF HITLER				Nazigruss	Gestik	Manipulative Technik
AHMET DAVUTOGLU	provisorisch	Politik	Int.	Grosse Brille	Gegenstand	Substitutive Technik
AHMET NECDET SEZER	provisorisch	Politik	Int.	Halbglatze	Frisur	Indizierende Skizze
ALAIN BERSET	provisorisch	Politik	National	Verbleibende Haare an der Kopfseite	Frisur	Indizierende Skizze
ALBERT EINSTEIN	anerkannt	Wissenschaft	Int.	Rausgestreckte Zunge	Verhalten	Indizierende Skizze
ALBERTO GIACOMETTI	anerkannt	Kunst	Int.	Bekannte Skulptur (Männchen)	Gegenstand	Skizzierende Technik
ANDRÉ CITROËN	provisorisch	Marke	Int.	Logo: Citroën	Logo	Substitutive Skizze
ANGELA MERKEL	anerkannt	Politik	Int.	Kurzhaar-Frisur	Frisur	Massanzeigende Technik
ARISTOTELES	provisorisch	Wissenschaft	Int.	Denkposition	Gestik	Manipulative Technik
ARNAUD MONTEBOURG	provisorisch	Politik	Int.	Gestreiftes Matrosenoberteil	Gegenstand	Indizierende Skizze
ARNOLD SCHWARZENEGGER	provisorisch	Unterhaltung	Int.	Muskelspiel	Körper	Manipulative Technik
ASCHENPUTTEL	provisorisch	Fiktive Figur	Int.	Fallende Haare	Frisur	Substitutive Technik
BARACK OBAMA	provisorisch	Politik	Int.	Logo Kampagne Barack Obama	Logo	Substitutive Skizze

Bilderzeugungstechniken bei Namensgebärden in der DSGS

Gebärde	Gebärden-Status	Themengebiet	Herkunft	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB	Bilderzeugungstechnik
BASCHAR AL-AS-SAD	provisorisch	Politik	Int.	Gesicht- und Halsform sowie spitziger Hemdkragen	Gesichtsform	Indizierende Skizze
BENJAMIN NETAN-JAHU	provisorisch	Politik	Int.	Hinübergelocktes Haar	Frisur	Indizierende Skizze
BERNIE SANDERS	provisorisch	Politik	Int.	- unbekannte Herkunft: evtl. Zusammenhang Logo Jimmy Sanders als Inspiration oder "Feel The Burn"		
BILL CLINTON	provisorisch	Politik	Int.	- unbekannte Herkunft		
BLERIM DZEMAILI	provisorisch	Sport	National	Kinngrube	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Technik
BRITNEY SPEARS	provisorisch	Unterhaltung	Int.	- unbekannte Herkunft: evtl. Gestik aus Musikvideo		
CELAL BAYAR	provisorisch	Politik	Int.	Runde Brille	Gegenstand	Substitutive Skizze
CHARLES DARWIN	provisorisch	Wissenschaft	Int.	- unbekannte Herkunft: Abstrakt/Theorie		
CHARLIE-CHAPLIN	anerkannt	Unterhaltung	Int.	Schnurrbart und	Gesichtsbehaarung	Substitutive Technik
Kombination CHARLIE-CHAPLIN				und Stock	Gegenstand	Manipulative Technik
CHRISTIAN LEVRAT	provisorisch	Politik	National	- unbekannte Herkunft		
CHRISTIANE TAUBIRA	provisorisch	Politik	Int.	eng geflochtenes Haar (Braids)	Frisur	Indizierende Skizze
CHRISTOPH BLOCHER	anerkannt	Politik	National	Auf den Tisch klopfen	Gestik	Manipulative Technik
CHRISTOPHE DARBELLAY	provisorisch	Politik	National	Haar gelockt, Mitte vom Kopf (Glatze rundherum)	Frisur	Indizierende Skizze
CLAUDE CHAPPE	provisorisch	Wissenschaft	Int.	Erfindung: Telegraf	Gegenstand	Substitutive Technik
CRISTIANO RONALDO	provisorisch	Sport	Int.	Ohring	Gegenstand	Manipulative Technik

Bilderzeugungstechniken bei Namensgebärden in der DSGS

Gebärde	Gebärden-Status	Themengebiet	Herkunft	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB	Bilderzeugungstechnik
DAVID BECKHAM	provisorisch	Sport	Int.	Haare, blondiert und Irokesen-Schnitt	Frisur	Manipulative Technik
DAVID BOWIE	provisorisch	Unterhaltung	Int.	Gesichtsbemalung/Make-up	Gegenstand	Indizierende Skizze
DIDIER BURKHALTER	anerkannt	Politik	National	Grübchen am Kinn	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
DIEGO BENAGLIO	provisorisch	Sport	National	Gerade Augenbrauen (Ergänzung von Sandy: oder auch Haarschnitt-Stirn)	Gesichtsbehaarung	Indizierende Skizze
DIEGO MARADONA	provisorisch	Sport	Int.	- unbekannte Herkunft		
DMITRI ANATOLJEWITSCH MEDWEDEW	anerkannt	Politik	Int.	- unbekannte Herkunft		
DONALD TRUMP	anerkannt	Politik	Int.	Haare, Toupe	Frisur	Substitutive Skizze
DRACULA	anerkannt	Fiktive Figur	Int.	beissen in Hals	Gegenstand	Substitutive Technik
ELISABETH QUEEN	provisorisch	Politik	Int.	sanftes Winken	Gestik	Manipulative Technik
ELVIS PRESLEY	anerkannt	Unterhaltung	Int.	Haartolle	Frisur	Indizierende Skizze
EMMANUEL MACRON	provisorisch	Politik	Int.	Haare/Koteletten	Frisur	Indizierende Skizze
ÉTIENNE MONTGOLFIER	provisorisch	Wissenschaft	Int.	Heissluftballon	Gegenstand	Substitutive Technik
EVELINE WIDMERSCHLUMPF	provisorisch	Politik	National	dünne Augenbrauen	Gesichtsbehaarung	Indizierende Skizze
EVO MORALES	provisorisch	Politik	Int.	starke Wangen + Fingeralphabet		
FABIAN SCHÄR	provisorisch	Sport	National	Mundform / nach unten	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
FIDEL CASTRO	provisorisch	Politik	Int.	langer Bart	Gesichtsbehaarung	Indizierende Skizze

Bilderzeugungstechniken bei Namensgebärden in der DSGS

Gebärde	Gebärden-Status	Themengebiet	Herkunft	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB	Bilderzeugungstechnik
FRANCK RIBÉRY	provisorisch	Sport	Int.	Narben	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
FRANÇOIS FILLON	provisorisch	Politik	Int.	graues, voluminöses Haar, rechts	Frisur	Indizierende Skizze
FRANCOIS HOLLANDE	provisorisch	Politik	Int.	Zwei kleine Gesichtswarzen an Backe	Gesichtsauffälligkeit	Skizzierende Technik
GALILEO GALILEI	provisorisch	Wissenschaft	Int.	Teleskop	Gegenstand	Substitutive Technik
GELSON FERNANDES	provisorisch	Sport	National	Begann im VS Fussball zu spielen	Gegenstand	Substitutive Skizze
GERHARD SCHRÖDER	anerkannt	Politik	Int.	- unbekannte Herkunft: FA: SCH		
VIKTOR GIACOBBO	anerkannt	Unterhaltung	National	abstehende Ohren	Gesichtsauffälligkeit	Substitutive Technik
MIKE MÜLLER	anerkannt	Unterhaltung	National	breite Postur	Gestik	Manipulative Technik
GIORGIO NAPOLITANO	provisorisch	Politik	Int.	Muttermahl am Kopf (Glatze rechts)	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
GÖKHAN INLER	provisorisch	Sport	National	Mundfalten (Fingeralphabet i)	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
GRANIT XHAKA	provisorisch	Sport	National	Undercut: lange Haare nach hinten gegelt	Frisur	Indizierende Skizze
GUSTAVE EIFFEL	provisorisch	Wissenschaft	Int.	Eiffelturm	Gegenstand	Substitutive Skizze
HANS-RUDOLF MERZ	anerkannt	Politik	National	buschige Augenbraue	Gesichtsbehaarung	Indizierende Skizze
HARIS SEFEROVIC	provisorisch	Sport	National	kurzer Mohawk nach rechts	Frisur	Indizierende Skizze
HELMUT KOHL	anerkannt	Politik	Int.	wackelndes Doppelkinn	Gesichtsform	Substitutive Technik
HILLARY CLINTON	provisorisch	Politik	Int.	Knöpfe des langen Jackenanzuges	Gegenstand	Manipulative Technik
HUSNI MUBARAK	anerkannt	Politik	Int.	Muttermal auf Wange/Pfausebacken	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Technik

Bilderzeugungstechniken bei Namensgebärden in der DSGS

Gebärde	Gebärden-Status	Themengebiet	Herkunft	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB	Bilderzeugungstechnik
ISAAC NEWTON	provisorisch	Wissenschaft	Int.	verrückte Haar oder Intelligenz/Apfel oder Planet > plus gebärde für Idee/Erfindung		
ISMET INÖNÜ	provisorisch	Politik	Int.	abstehendes Ohr (rechts)	Gesichtsauffälligkeit	Substitutive Technik
JACOB ZUMA	provisorisch	Politik	Int.	- unbekannte Herkunft: Glatze? Oder Denkfalten auf der Stirn? Ev. Dächlikappe?		
JEAN-LUC MÉLENCHON	provisorisch	Politik	Int.	gelockte Haare	Frisur	Indizierende Skizze
JEAN-MARIE LE PEN	provisorisch	Politik	Int.	Verlust des rechten Auges	Gesichtsauffälligkeit	Substitutive Technik
JO-WILFRIED TSONGA	provisorisch	Sport	National	Wie er seine Winners feiert	Gestik	Manipulative Technik
JOACHIM GAUCK	provisorisch	Politik	Int.	buschige Augenbraue	Gesichtsbehaarung	Indizierende Skizze
JOHAN DJOUROU	provisorisch	Sport	National	Augenbrauen	Gesichtsbehaarung	Indizierende Skizze
JOHANN SCHNEIDER-AMMANN	anerkannt	Politik	National	Viel blinzeln	Verhalten	Substitutive Technik
JOHN F KENNEDY	provisorisch	Politik	Int.	FA: Initialen JFK		
JOHN MCCAIN	anerkannt	Politik	Int.	grosse Wangen, starke Wangenknochen	Gesichtsform	Indizierende Technik
JOSEF STALIN	provisorisch	Politik	Int.	Pfeife/Raucher mit Feuer	Gegenstand	Substitutive Technik
JOSEPH DEISS	anerkannt	Politik	Int.	ausgeprägtes Kinn	Gesichtsform	Indizierende Skizze
JOSEPH MONTGOLFIER	provisorisch	Wissenschaft	Int.	- unbekannte Herkunft		
JOSIP DRMIC	provisorisch	Sport	National	Stürmer & viele Tore geschossen	Verhalten	Bewegter Index

Bilderzeugungstechniken bei Namensgebärden in der DSGS

Gebärde	Gebärden-Status	Themengebiet	Herkunft	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB	Bilderzeugungstechnik
JULIJA TYMOSCHENKO	provisorisch	Politik	Int.	Zopf	Frisur	Substitutive Skizze
JULIUS CÄSAR	provisorisch	Politik	Int.	Kranz auf Kopf	Frisur	Substitutive Skizze
KASPAR VILLIGER	anerkannt	Politik	National	Zigarre am Mund	Gegenstand	Indizierende Skizze
KATE MIDDLETON	provisorisch	Politik	Int.	FA: Initialen KM (BSL)		
KENAN EVREN	provisorisch	Politik	Int.	- unbekannte Herkunft		
KIM JONG-UN	provisorisch	Politik	Int.	Undercut: Übergang längeres Haar	Frisur	Indizierende Skizze
KOFI ANNAN	provisorisch	Politik	Int.	Bärtchen	Gesichtsbehaarung	Indizierende Skizze
KÖNIGIN VICTORIA	provisorisch	Politik	Int.	Krone und	Gegenstand	Substitutive Skizze
Kombination KÖNIGIN VICTORIA				Zepter	Gegenstand	Manipulative Technik
LEUTHARD DORIS	anerkannt	Politik	National	Lächeln- weisse auffällige Zähne	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
LIONEL MESSI	anerkannt	Sport	Int.	Stürmer	Verhalten	Substitutive Technik
LIONEL MESSI	alt	Sport	Int.	sehr genauer, quadratischer Schnitt	Frisur	Indizierende Skizze
LOUIS RENAULT	anerkannt	Marke	Int.	Logo von Automarke Renault	Logo	Substitutive Skizze
MANUEL VALLS	provisorisch	Politik	Int.	- unbekannte Herkunft: Markantes Kinn		
MARCO POLO	provisorisch	Wissenschaft	Int.	Kopfbedeckung	Gegenstand	Indizierende Skizze
MARGARET THATCHER	provisorisch	Politik	Int.	Helmfrisur/Dauerwelle	Frisur	Indizierende Skizze
MARIE CURIE	provisorisch	Wissenschaft	Int.	- unbekannte Herkunft: Frisur als Mädchen		
MARILYN MONROE	anerkannt	Unterhaltung	Int.	Kleid, welches nach oben fliegt	Gegenstand	Substitutive Technik
MARINE LE PEN	provisorisch	Politik	Int.	halblange Haare die unten nach aussen stehen	Frisur	Indizierende Skizze

Bilderzeugungstechniken bei Namensgebärden in der DSGS

Gebärde	Gebärden-Status	Themengebiet	Herkunft	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB	Bilderzeugungstechnik
MARIO GAV-RANOVIC	provisorisch	Sport	National	- unbekannte Herkunft		
MARIO MONTI	provisorisch	Wissenschaft	Int.	- unbekannte Herkunft		
MARTIN LUTHER KING	provisorisch	Politik	Int.	Initialen in ASL / Annahme: Scherpe	Gegenstand	Indizierende Skizze
MARTINA HINGIS	provisorisch	Sport	National	Zahnstellung, weisse Zähne	Gesichtsauffälligkeit	Substitutive Skizze
MATTEO RENZI	provisorisch	Politik	Int.	Kinn- / Backenfalte	Gesichtsauffälligkeit	Stempelnde Technik
MICHAEL JACKSON	anerkannt	Unterhaltung	Int.	Lockige Haarsträhne	Frisur	Indizierende Skizze
MICHAEL LANG	provisorisch	Sport	National	lange glatte Haare	Frisur	Indizierende Skizze
MICHAEL SCHUMACHER	provisorisch	Sport	Int.	Markante Kinnform	Gesichtsform	Indizierende Skizze
MICHAIL SERGEJEWITSCH GORBATSCHOW	anerkannt	Politik	Int.	Feuermal	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Technik
MICHEL PLATINI	provisorisch	Sport	Int.	Markante Ohren	Gesichtsauffälligkeit	Substitutive Technik
MICHELINE CALMY-REY	anerkannt	Politik	National	helle Strähnen	Frisur	Indizierende Skizze
MICHELLE HUNZIKER	anerkannt	Unterhaltung	National	Augenform	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
MITT ROMNEY	provisorisch	Politik	Int.	Logo Kampagne Mitt Romney	Logo	Substitutive Skizze
MOHAMMED MURSI	provisorisch	Politik	Int.	Seitenscheitel	Gesichtsbehaarung	Indizierende Skizze
MORITZ LEUENBERGER	anerkannt	Politik	National	frühere Frisur: wellige Haare	Frisur	Indizierende Skizze
MOZART	anerkannt	Kunst	Int.	Locken über dem Ohr	Frisur	Indizierende Skizze
MUAMMAR AL-GADDAFI	anerkannt	Politik	Int.	Hut auf Kopf und Haare	Frisur	Indizierende Skizze

Bilderzeugungstechniken bei Namensgebärden in der DSGS

Gebärde	Gebärden-Status	Themengebiet	Herkunft	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB	Bilderzeugungstechnik
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK	provisorisch	Politik	Int.	Markante blaue Augen	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Technik
NAPOLEON BONAPARTE	anerkannt	Politik	Int.	Geste; Hand in der Weste	Gestik	Manipulative Technik
NICOLAS SARKOZY	anerkannt	Politik	Int.	spitziges Ohr	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
NOVAK DJOKOVIC	anerkannt	Sport	Int.	Gestik, wenn er gewinnt	Gestik	Manipulative Technik
PABLO PICASSO	anerkannt	Kunst	Int.	Verschobene Gesichter seiner Portraitbilder	Gegenstand	Manipulative Technik
PASCAL COUCHEPIN	anerkannt	Politik	National	Markante Nase	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
PAUL MACCARTNEY	provisorisch	Unterhaltung	Int.	Gitarre spielen	Gegenstand	Manipulative Technik
Kombination PAUL MACCARTNEY				"Pilz"-Frisur	Frisur	Indizierende Skizze
PHILIPPE SENDEROS	provisorisch	Sport	National	Millimeterhaarschnitt	Frisur	Massanzeigende Technik
PRINZ CHARLES	provisorisch	Politik	Int.	Markante Ohren	Gesichtsauffälligkeit	Substitutive Technik
RAFAEL NADAL	anerkannt	Sport	Int.	grosser Bizeps, linker Hand	Körper	Massanzeigende Technik
RAPPER BLIGG	provisorisch	Unterhaltung	National	Albumcover mit Stier	Gegenstand	Substitutive Technik
RECEP TAYYIP ERDOGAN	provisorisch	Politik	Int.	- unbekannte Herkunft: Logo Universität		
RETO ZIEGLER	provisorisch	Sport	National	halbkurze zur Seite gekämmte Haare	Frisur	Indizierende Skizze
RICARDO RODRIGUEZ	provisorisch	Sport	Int.	Pferdeschwanz	Frisur	Indizierende Skizze
RICHARD NIXON	provisorisch	Politik	Int.	Zusammenhang mit Gebärde: Lügen (LIE) > zugr.liegendes Bild "LIE" unbekannt		

Bilderzeugungstechniken bei Namensgebärden in der DSGS

Gebärde	Gebärden-Status	Themengebiet	Herkunft	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB	Bilderzeugungstechnik
ROGER FEDERER	anerkannt	Sport	National	Roger (Tennisball der über Netz fliegt)	Gegenstand	Bewegter Index
Kombination ROGER FEDERER				Federer	Gegenstand	Manipulative Technik
ROGER KÖPPEL	provisorisch	Politik	National	Wangenballen/-beule	Gesichtsauffälligkeit	Substitutive Technik
ROGER MOORE	anerkannt	Unterhaltung	Int.	Markante Stirn; Stirnfalten	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
ROMAN BÜRKI	provisorisch	Sport	National	Kinn- / Backenfalte	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
RONALD REAGAN	anerkannt	Unterhaltung	Int.	Abwechselnd mit Pistolen schießen (Reagan war Schauspieler, u.a. in Western-Filmen)	Gegenstand	Substitutive Technik
ROTKÄPPCHEN	anerkannt	Fiktive Figur	Int.	Gebundenes Kopftuch	Gegenstand	Manipulative Technik
SADDAM HUSSEIN	provisorisch	Politik	Int.	Schnurrbart	Gesichtsbehaarung	Substitutive Technik
SAMUEL SCHMID	anerkannt	Politik	National	Backen- + Kinnfalten	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
SÉGOLÈNE ROYAL	provisorisch	Politik	Int.	- unbekannte Herkunft: Zähne bei Lachen (Smile for the Planet)		
SEPP BLATTER	provisorisch	Sport	National	Markante Ohren	Gesichtsauffälligkeit	Substitutive Technik
SHAKESPEARE	provisorisch	Kunst	Int.	Halskragen	Gegenstand	Substitutive Skizze
SILVIO BERLUSCONI	provisorisch	Politik	Int.	Straffe, glatte Haut	Gesichtsauffälligkeit	Indizierende Skizze
SIMONETTA SOMMARUGA	anerkannt	Politik	National	halbkurze etwas abstehende Haare an der Seite	Frisur	Substitutive Skizze
STAN WAWRINKA	provisorisch	Sport	National	Narben und Fingeralphabet (W)	Gesichtsauffälligkeit	Stempelnde Technik

Bilderzeugungstechniken bei Namengebärden in der DSGS

Gebärde	Gebärden-Status	Themengebiet	Herkunft	Zugrunde liegendes Bild	Kategorie ZLB	Bilderzeugungstechnik
STEPHAN LICHTSTEINER	provisorisch	Sport	National	- unbekannte Herkunft: Abgewandelte Form von Liechtenstein oder Zusammenhang mit glatter Haut		
STEVE VON BERGEN	provisorisch	Sport	National	Spitzes Kinn	Gesichtsform	Indizierende Skizze
SÜLEYMAN DEMIREL	provisorisch	Politik	Int.	- unbekannte Herkunft: Spitzname: Baba (Vater)		
SYLVESTER STALLONE	anerkannt	Unterhaltung	Int.	Lippenform	Gesichtsauffälligkeit	Substitutive Technik
THOMAS GOTTSCHALK	anerkannt	Unterhaltung	Int.	schulterlange Locken	Frisur	Indizierende Skizze
TONI BRUNNER	provisorisch	Politik	National	aufgestellte Fransen	Frisur	Indizierende Skizze
TRANQUILLO BARNETTA	provisorisch	Sport	National	- unbekannte Herkunft: Schmale Statur		
UELI MAURER	anerkannt	Politik	National	Halbglatze	Frisur	Indizierende Skizze
VALENTIN STOCKER	provisorisch	Sport	National	Stock (STOCKer)	Gegenstand	Manipulative Technik
VALON BEHRAMI	provisorisch	Sport	National	aufgestellte Haare	Frisur	Substitutive Technik
VINCENT VAN GOGH	provisorisch	Kunst	Int.	abgeschnittenes Ohr	Gesichtsauffälligkeit	Substitutive Technik
WILHELM TELL	anerkannt	Fiktive Figur	National	Abfeuernde Armbrust	Gegenstand	Manipulative Technik
WLADIMIR WLADIMIROWITSCH PUTIN	anerkannt	Politik	Int.	Übername: "Fuchs von Russland"	Gegenstand	Indizierende Skizze
XHERDAN SHAQIRI	provisorisch	Sport	National	Irokese	Frisur	Substitutive Skizze
YANN SOMMER	provisorisch	Sport	National	halblange Haare die unten nach aussen stehen	Frisur	Indizierende Skizze
YVES SAINT LAURENT	provisorisch	Marke	Int.	Logo YVS	Logo	Substitutive Skizze